

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی

دانشکده فنی - مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مهندسی عمران - سازه

عنوان:

بررسی رفتار لرزه ای دیوار های برشی در سازه های فولادی سرد نورد شده

استاد راهنما:

دکتر یوسف حسین زاده

استاد مشاور:

دکتر سامان یغمایی

پژوهشگر:

مهدی بیطرفان

زمستان ۱۳۹۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم بہ

پدر و مادر دم دلسوز و خداکارم کہ ہموارہ مشوق من بودہ اند و گلک ماو

راہنمائی ہای آن ما در طول عمر، چراغ راہم بودہ است.

تقدیر و تشکر

از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر یوسف حسین زاده کمال تشکر و قدردانی را دارم و از تمامی زحمات ایشان در مراحل تحقیق سپاس گذارم. اگر وجود راهنمایی‌ها و آموزش‌های ارزشمند ایشان نبود، این تحقیق بدون اغراق ناقص مانده و از غنای علمی لازم برخوردار نبود. در ادامه از استاد مشاورم آقای دکتر سامان یغمایی که همواره راهنمای بنده بوده‌اند و برادرانه و دلسوزانه در تمامی مراحل مشمول کمک‌ها و محبت‌های ایشان شدم، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

چکیده

قاب‌های فولادی سرد نورد شده با توجه به سبک بودن، صرفه اقتصادی و سرعت ساخت و نصب، به صورت گسترده‌ای در اجرای صنعتی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این سامانه سازه‌ای، علاوه بر بادبندهای فلزی، برای تحمل نیروهای جانبی، از دیوارهای برشی نیز استفاده می‌شود. در گذشته تحقیقات زیادی بر روی قاب‌های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی صورت گرفته است که در بیشتر آن‌ها جنس صفحه میانی از چوب یا گچ بود و تحقیقات محدودی بر روی این سامانه با صفحات فلزی صورت گرفته است. در این پژوهش تمرکز بر روی ارزیابی رفتار لرزه ای قاب‌های فولادی سرد نورد شده با دیوارهای برشی سرد نورد شده از نوع صفحات فلزی می‌باشد. متغیرها و عوامل تأثیرگذار بر رفتار این سامانه مانند ضخامت صفحه، نسبت ارتفاع به عرض دیوار، فاصله پیچ‌ها و نوع بارگذاری مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش از روش شبیه سازی با نرم افزار المان محدود استفاده گردید و با توجه به داده‌های تجربی موجود، مدل المان محدود جامعی برای این دیوارهای برشی ساخته شد که در این مدل تمامی اعضای قاب شامل تیرها، پایه‌ها و صفحه میان قاب توسط المان‌های صفحه‌ای مدل‌سازی شده است و رفتار غیر خطی مصالح، غیر خطی هندسی و تغییر شکل‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. برای نشان دادن نحوه خرابی این سازه‌ها که معمولاً با بیرون آمدن پیچ‌های اتصالات قاب به میان قاب همراه است، اتصالات پیچی توسط المان‌های رابط شبیه سازی شده‌اند و در این المان‌ها رفتار اتصالات پیچی و ظرفیت نهایی این اتصالات در شکست برشی و بیرون آمدن پیچ‌ها مد نظر قرار گرفته است. با مقایسه پارامترهای برش پایه حداکثر، جابجایی حداکثر، نحوه خرابی، تغییر شکل صفحه میان قاب، نمودار جابجایی - برش پایه در مدل المان محدود با داده‌های تجربی می‌توان به این نتیجه رسید که فرضیات استفاده شده در مدل‌های المان محدود مناسب بوده و مدل نرم افزاری قابل اعتمادی ایجاد شده است. با استفاده از مدل ایجاد شده، تأثیر هر یک از متغیرها بر مقاومت نهایی، شکل پذیری و نحوه خرابی این سامانه‌ها ارزیابی گردید و در نهایت به این نتیجه رسیده شد که افزایش ضخامت صفحه میان قاب بیشترین اثر را نسبت به نوع بارگذاری، فاصله بین پیچ‌ها و ابعاد دیوار برشی بر افزایش مقاومت نهایی و سختی اولیه دارد و همچنین افزایش ابعاد دیوار نسبت به پارامترهای دیگر بیشترین تأثیر بر کاهش حداکثر جابجایی قسمت بالایی دیوار برشی را دارد.

کلید واژه‌ها

قاب‌های فولادی سرد نورد شده، دیوار برشی فولادی، برش پایه، بارگذاری استاتیکی، بارگذاری چرخه‌ای، مدل المان محدود.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: طرح تحقیق
۲	1-1 مقدمه
۳	۱-۲ بیان مسئله
۳	۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
۴	۱-۴ پیشینه تحقیق
۵	۱-۵ اهداف تحقیق
۵	۱-۶ سوالات تحقیق
۶	۱-۷ جنبه نوآوری تحقیق
۶	۱-۸ روش تحقیق
۷	۱-۹ امتغیرهای مورد بررسی
۷	۱-۱۰ سازماندهی تحقیق
۹	۱-۱۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱۰	فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
۱۱	۲-۱-۱ مقدمه
۱۱	۲-۱-۲ انواع روش‌های ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده
۱۲	۲-۱-۲-۱ ساخت همانند ساخت خانه‌های چوبی
۱۳	۲-۱-۲-۲ ساخت پانلی

۱۳ ساخت مدولار ۲-۱-۲-۳
۱۴ قسمت‌های مختلف سازه‌های سرد نورد شده ۲-۱-۳
۱۵ فونداسیون ۲-۱-۳-۱
۱۶ قاب دیوارها ۲-۱-۳-۲
۱۸ قاب‌های کف ۲-۱-۳-۳
۲۰ قاب‌های سقف ۱-۳-۴-۲
۲۱ اعضای اصلی دیگر ۱-۳-۵-۲
۲۳ انواع سامانه‌های اتصال قاب‌های طبقات به یکدیگر ۲-۱-۳-۶
۲۴ مشخصات مصالح و مقاطع ۲-۱-۴
۲۵ مشخصات مصالح ۲-۱-۴-۱
۲۶ ضخامت فولاد اصلی ۲-۱-۴-۲
۲۶ مشخصات هندسی مقاطع ۲-۱-۴-۳
۲۹ صفحات میان قاب ۲-۱-۵
۲۹ پانل‌های چوبی ۲-۱-۵-۱
۳۰ پانل‌های گچی ۲-۱-۵-۲
۳۱ صفحات فلزی ۲-۱-۵-۳
۳۱ اتصالات در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۲-۱-۶
۳۲ پیچ ۲-۱-۶-۱
۳۳ جوش ۲-۱-۶-۲
۳۳ سخت‌کننده‌های انتهایی در قاب‌های دیوار ۲-۱-۷
۳۵ ارزیابی مقاومت دیوار برشی فولاد سرد نورد شده ۲-۲-۱

- ۲-۲-۲ روش‌های اصلی ارزیابی مقاومت برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۳۵
- ۲-۲-۳ ارزیابی نیمه تجربی مقاومت واحد طول برشی دیوارهای فولادی سرد نورد شده ۳۸
- ۲-۲-۳-۱ مقاومت اتصالات قاب به صفحات ۴۰
- ۲-۲-۳-۱-۱ خرابی در قاب فولادی ۴۰
- ۲-۲-۳-۱-۲ خرابی در اثر چپ شدنی پیچ ۴۱
- ۲-۲-۳-۱-۳ خرابی برشی پیچ ۴۱
- ۲-۲-۳-۱-۴ خرابی پانل چوبی ۴۲
- ۲-۲-۳-۱-۵ خرابی در اثر بیرون آمدن پیچ از صفحات (در صفحات فولادی) ۴۳
- ۲-۲-۳-۲ مقاومت برشی دیوار بر اساس مقاومت اتصال صفحه به قاب ۴۳
- ۲-۲-۳-۳ مقاومت قاب (مقاومت کمانشی پایه‌ها) ۴۵
- ۲-۲-۳-۳-۱ مقاومت پایه‌های بدون صفحه ۴۵
- ۲-۲-۳-۳-۲ مقاومت پایه همراه با صفحه ۵۲
- ۲-۲-۳-۴ مقاومت اتصالات قاب به فونداسیون ۵۶
- ۲-۲-۳-۴-۱ مقاومت اتصالات کششی قاب به فونداسیون ۵۷
- ۲-۳ روش‌های تحقیق در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده ۶۱
- ۲-۳-۱ روش آزمایشگاهی ۶۱
- ۲-۳-۲ روش‌های عددی ۶۲
- ۲-۳-۲-۱ برازش منحنی ۶۳
- ۲-۳-۲-۲ مدل‌های تحلیلی ۶۳
- ۲-۳-۲-۳ مدل‌های المان محدود ۶۴
- ۲-۳-۳ نتیجه گیری بخش سوم ۶۴

فصل سوم: مدل سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی به روش المان محدود ۶۵

۳-۱ مقدمه ۶۶

۳-۲ مدل سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS ۶۶

۳-۲-۱ فرضیات مدل سازی نمونه المان محدود ۶۷

۳-۲-۲ هندسه مدل ۶۸

۳-۲-۳ خواص مکانیکی مصالح ۶۹

۳-۲-۴ مونتاژ اجزای دیوار برشی ۷۰

۳-۲-۵ مراحل بارگذاری و تحلیل ۷۱

۳-۲-۶ خصوصیات تماس و اتصال ۷۱

۳-۲-۷ شرایط مرزی ۷۲

۳-۲-۸ بارگذاری مدل ۷۴

۳-۲-۹ مش بندی نمونه ها ۷۵

۳-۲-۱۰ تحلیل مدل ۷۵

۳-۳ آنالیز همگرایی اجزای دیوار برشی ۷۶

۳-۳-۱ آنالیز همگرایی پایه ها ۷۶

۳-۳-۲ آنالیز همگرایی پروفیل تیرک ها ۷۷

۳-۳-۳ آنالیز همگرایی صفحه میان قاب ۷۸

۳-۳-۴ آنالیز همگرایی سخت کننده های انتهایی ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱

بخش اول: صحت سنجی نتایج مدل المان محدود ۸۲

۸۲.....	۴-۱-۱ مقدمه
۸۲.....	۴-۱-۲ ارزیابی دقت نتایج حاصل از مدل المان محدود با داده‌های تجربی
۱۱۶.....	۴-۳- نتیجه گیری بخش اول فصل چهارم
۱۱۷.....	بخش دوم: ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر دیوارهای برشی
۱۱۷.....	۴-۲-۱ مقدمه
۱۱۷.....	۴-۲-۲ متغیرهای تأثیر گذار بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده تحت بارهای جانبی
۱۱۸.....	۴-۲-۲-۱ صفحه میان قاب
۱۲۲.....	۴-۲-۲-۲ اتصالات
۱۲۶.....	۴-۲-۲-۳ مشخصات هندسه‌ی کلی دیوار برشی
۱۲۸.....	۴-۲-۲-۴ نوع بارگذاری
۱۳۰.....	فصل پنجم: نتیجه گیری
۱۳۱.....	۵-۱ مقدمه
۱۳۱.....	۵-۲ مدل سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS
۱۳۳.....	۵-۳ ارزیابی تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده
۱۳۵.....	۵-۴ پیشنهاد برای تحقیقات آینده
۱۳۶.....	منابع

فهرست اشکال

- شکل (۱-۲): ساختمان‌های ساخته شده با سیستم همانند ساخت سازه‌های چوبی ۱۲
- شکل (۲-۲): ساخت پانلی ۱۳
- شکل (۳-۲): ساخت مدولار ۱۴
- شکل (۴-۲): نمایی از ساختمان ساخته شده با روش "ساخت همانند خانه‌های چوبی" [۱۱] ۱۵
- شکل (۵-۲): الف) فونداسیون‌های همراه با دیوارهای بتنی پیرامونی ب) فونداسیون‌های اجرا شده به صورت گسترده بر روی زمین ۱۶
- شکل (۶-۲): نمونه‌ای از قاب دیوارهای سازه‌های سرد نورد شده [۶] ۱۷
- شکل (۷-۲): نمونه‌ای از جزئیات دیوارهای قاب بندی شده [۶] ۱۷
- شکل (۸-۲): یک نمونه از سیستم سازه‌ای کف سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۱۹
- شکل (۹-۲): نمایی از نحوه استفاده از سخت کننده‌های جان در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۲۰
- شکل (۱۰-۲): نمایی از خرپا‌های مورد استفاده در سازه‌های سرد نورد شده ۲۱
- شکل (۱۱-۲): نمایی از یک قاب دیوار همراه با باز شو ۲۲
- شکل (۱۲-۲): تصویری از بلوکینگ به کار رفته در قاب سقف ۲۲
- شکل (۱۳-۲): نمایی از تسمه‌های به کار رفته در بین تیرهای سقف ۲۳
- شکل (۱۴-۲): سیستم‌های اصلی قاب بندی در سازه‌های سرد نورد شده ۲۴
- شکل (۱۵-۲): دستگاه نورد سرد در محل کارگاه ۲۵
- شکل (۱۶-۲): انواع مقاطع مورد استفاده در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۲۷
- شکل (۱۸-۲): انواع جنس پانل‌های چوبی ۳۰
- شکل (۱۹-۲): انواع صفحات فلزی بکار رفته در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۳۱

- شکل (۲-۲۰): انواع پیچ‌های خودکار..... ۳۳
- شکل (۲-۲۸): نمونه‌ای از سخت‌کننده‌های انتهایی‌ها ۳۴
- شکل (۲-۲۹): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش سگمنت ۳۶
- شکل (۲-۳۰): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش سگمنت ۳۷
- شکل (۲-۳۱): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش PSW ۳۷
- شکل (۲-۳۲): نمای از یک دیوار برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۳۸
- شکل (۲-۳۲): حالت‌های خرابی اتصال صفحات به قاب ۴۰
- شکل (۲-۳۳): اساس کار روش اصلی و همکاران ۴۴
- شکل (۲-۳۴): حالت‌های کمانشی پایه‌ها بدون در نظر گرفتن اثر صفحات ۴۶
- شکل (۲-۳۵): مدل تحلیلی برای کمانش بال ۴۹
- شکل (۲-۳۶): حالت کمانش پایه‌ها با در نظر گرفتن اثر صفحات ۵۳
- شکل (۲-۳۷): انواع خرابی‌ها در اتصال سخت‌کننده‌های انتهایی به قاب ۵۷
- شکل (۲-۳۷): انواع حالت‌های خرابی مهارها تحت بار کششی ۵۹
- شکل (۳-۲): شکل سمت راست مدل دیوار برشی 8×4 تحت بار گذاری چرخه‌ای و شکل سمت چپ مدل دیوار برشی 8×4 تحت بار استاتیکی ۶۷
- شکل (۳-۲): شکل سمت راست مدل دیوار برشی 8×2 تحت بار گذاری چرخه‌ای و شکل سمت چپ مدل دیوار برشی 8×2 تحت بار استاتیکی ۶۷
- شکل (۳-۲): شکل سمت راست نحوه اتصال مدل دیوار برشی با ابعاد 8×4 و شکل سمت چپ نحوه اتصال مدل دیوار برشی با ابعاد 8×2 ۶۸
- شکل (۳-۵): مونتاژ اجزای مختلف دیوار برشی سرد نورد شده با ابعاد 8×2 ۷۱
- شکل (۳-۶): نمایی از نحوه اتصال نمونه آزمایشگاهی به دستگاه آزمایش [۶] ۷۳

- شکل (۷-۳): نمایی از غلتک تعبیه شده برای جلوگیری از حرکت خارج از صفحه‌ای دیوار [۶]..... ۷۴
- شکل (۸-۳): نمایی از دستگاه آزمایش [۶]..... ۷۴
- شکل (۹-۳): مش بندی با دانه بندی نهایی پایه‌ها ۷۷
- شکل (۱۰-۳): مدل‌های نهایی مش بندی پروفیل تیرک..... ۷۸
- شکل (۱۱-۳): مدل نهایی مش بندی صفحه میان قاب..... ۷۹
- شکل (۱۲-۳): مدل نهایی مش بندی سخت کننده انتهایی ۸۰
- شکل (۱-۴): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱ ۸۴
- شکل (۲-۴): تسلیم و کمانش اعضا ۸۵
- شکل (۳-۴): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی شکل ۸۵
- شکل (۴-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی ۸۵
- شکل (۵-۴): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱..... ۸۶
- شکل (۶-۴): تسلیم و کمانش اعضا قاب ۸۸
- شکل (۷-۴): کمانش پایه ۸۸
- شکل (۴-۸): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی ۸۹
- شکل (۹-۴): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۳ ۹۰
- شکل (۱۰-۴): مقایسه تغییر شکل کمانشی به وجود آمده در مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۳..... ۹۰
- شکل (۱۱-۴): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۳ ۹۱
- شکل (۱۲-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۳ ۹۲
- شکل (۱۳-۴): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۴..... ۹۳
- شکل (۱۴-۴): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۴ ۹۴

- شکل (۴-۱۵): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی نمونه ۴..... ۹۴
- شکل (۴-۱۶): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی در نمونه ۴..... ۹۴
- شکل (۴-۱۷): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۵..... ۹۶
- شکل (۴-۱۸): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۵..... ۹۷
- شکل (۴-۱۹): کمانش پایه سمت چپ دیوار برشی در نمونه ۵..... ۹۷
- شکل (۴-۲۰): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۵..... ۹۸
- شکل (۴-۲۱): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۶..... ۹۹
- شکل (۴-۲۲): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۶..... ۱۰۰
- شکل (۴-۲۳): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۶..... ۱۰۰
- شکل (۴-۲۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۶..... ۱۰۱
- شکل (۴-۲۵): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۷..... ۱۰۲
- شکل (۴-۲۶): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۷..... ۱۰۳
- شکل (۴-۲۷): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی نمونه ۷..... ۱۰۴
- شکل (۴-۲۸): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۸..... ۱۰۵
- شکل (۴-۲۹): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۸..... ۱۰۶
- شکل (۴-۳۰): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی نمونه ۸..... ۱۰۶
- شکل (۴-۳۱): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۸..... ۱۰۷
- شکل (۴-۳۲): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۹..... ۱۰۸
- شکل (۴-۳۳): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۹..... ۱۰۹
- شکل (۴-۳۴): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۹..... ۱۰۹

- شکل (۳۵-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۹ ۱۱۰
- شکل (۳۶-۴): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۱۰ ۱۱۱
- شکل (۳۷-۴): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۱۰ ۱۱۲
- شکل (۳۸-۴): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۱۰ ۱۱۲
- شکل (۳۹-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۱۰ ۱۱۳
- شکل (۴۰-۴): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱۱ ۱۱۴
- شکل (۴۱-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۱۱ ۱۱۶

فهرست جداول

- جدول (۱-۲): انواع ضخامت‌های بکار رفته در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۲۶
- جدول (۲-۲): مشخصات مقاطع C شکل ۲۷
- جدول (۳-۲): مشخصات مقاطع T شکل ۲۷
- جدول (۴-۲): ابعاد شعاع انحنای داخلی اعضای فولادی سرد نورد شده ۲۸
- جدول (۵-۲): طول لبه‌های مقاطع اعضای فولادی سرد نورد شده ۲۹
- جدول (۶-۲): انواع حالات خرابی دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده ۳۹
- جدول (۷-۲): مقاومت برشی پیچ‌ها بر حسب قطر و نوع فولاد مصرفی ۴۲
- جدول (۱-۳): مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل‌های المان محدود ۷۰
- جدول (۳-۳): نتایج آنالیز همگرایی پایه‌ها ۷۷
- جدول (۴-۳): نتایج آنالیز همگرایی پروفیل تیر ۷۸
- جدول (۵-۳): نتایج آنالیز همگرایی صفحه میان قاب ۷۹
- جدول (۵-۳): نتایج آنالیز همگرایی سخت‌کننده انتهایی ۸۰
- جدول (۱-۴): مشخصات هندسی نمونه ۱ ۸۳
- جدول (۲-۴): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱ ۸۴
- جدول (۳-۴): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱ ۸۴
- جدول (۴-۴): مشخصات هندسی نمونه ۱ ۸۶
- جدول (۵-۴): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۲ ۸۷
- جدول (۶-۴): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۲ ۸۷
- جدول (۷-۴): مشخصات هندسی نمونه ۳ ۸۹

- جدول (۴-۸): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۳..... ۹۰
- جدول (۴-۹): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۳..... ۹۱
- جدول (۴-۱۰): مشخصات هندسی نمونه ۴..... ۹۲
- جدول (۴-۱۱): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۴..... ۹۳
- جدول (۴-۱۲): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۴... ۹۳
- جدول (۴-۱۳): مشخصات هندسی نمونه ۵..... ۹۵
- جدول (۴-۱۴): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۵..... ۹۶
- جدول (۴-۱۵): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۵.... ۹۶
- جدول (۴-۱۶): مشخصات هندسی نمونه ۶..... ۹۸
- جدول (۴-۱۷): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۶..... ۹۹
- جدول (۴-۱۸): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۶.... ۹۹
- جدول (۴-۱۹): مشخصات هندسی نمونه ۷..... ۱۰۱
- جدول (۴-۲۰): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۷..... ۱۰۲
- جدول (۴-۲۱): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۷... ۱۰۲
- جدول (۴-۲۲): مشخصات هندسی نمونه ۱..... ۱۰۴
- جدول (۴-۲۳): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۸..... ۱۰۵
- جدول (۴-۲۴): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۳.. ۱۰۵
- جدول (۴-۲۵): مشخصات هندسی نمونه ۹..... ۱۰۷
- جدول (۴-۲۶): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۹..... ۱۰۸
- جدول (۴-۲۷): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۹. ۱۰۸

- جدول (۴-۲۸): مشخصات هندسی نمونه ۱۰ ۱۱۰
- جدول (۴-۲۹): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۱۰ ۱۱۱
- جدول (۴-۳۰): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۰ .. ۱۱۱
- جدول (۴-۳۱): مشخصات هندسی نمونه ۱۱ ۱۱۳
- جدول (۴-۳۲): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۱ ۱۱۴
- جدول (۴-۳۳): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۱ ۱۱۵
- جدول (۴-۳۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ضخامت صفحه و مقاومت برشی واحد طول دیوار برشی ۱۲۱
- جدول (۴-۳۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ضخامت صفحه و حداکثر جابجایی دیوار برشی ۱۲۱
- جدول (۴-۳۶): ضریب همبستگی پیرسون بین فاصله اتصال و مقاومت برشی واحد طول دیوار برشی ۱۲۴
- جدول (۴-۳۷): ضریب همبستگی پیرسون بین فاصله اتصال و حداکثر جابجایی دیوار برشی ۱۲۵

فهرست نمودارها

- نمودار(۱-۱): متغیرهای مورد بررسی در دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده ۷
- نمودار(۱-۲): نمونه‌ای از منحنی بار- جابجایی دیوارهای برشی تحت بار گذاری استاتیکی ۶۲
- نمودار(۱-۳): تاریخچه بارگذاری چرخه‌ای ۷۵
- نمودار(۱-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۱ ۸۴
- نمودار(۲-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه 2 ۸۷
- نمودار(۳-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۳ ۹۱
- نمودار(۴-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۴ ۹۳
- نمودار(۵-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۵ ۹۶
- نمودار(۶-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۶ ۹۹
- نمودار(۷-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۷ ۱۰۲
- نمودار(۸-۴): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۸ ۱۰۵
- نمودار(۹-۴): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۹ ۱۰۸
- نمودار(۱۰-۴): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۱۰ ۱۱۱

- نمودار (۴-۱۱): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول نمونه آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱۱ ۱۱۵
- نمودار (۴-۱۲): تأثیر ضخامت صفحه بر روی برش پایه حداکثر دیوار برشی ۱۱۹
- نمودار (۴-۱۳): تأثیر ضخامت صفحه بر روی برش پایه حداکثر دیوار برشی ۱۱۹
- نمودار (۴-۱۴): تأثیر ضخامت بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2x8، فاصله پیچ‌های 4in و تحت بار استاتیکی یکنواخت ۱۲۰
- نمودار (۴-۱۵): تأثیر ضخامت بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2x8، فاصله پیچ‌های ۱۲ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت ۱۲۰
- نمودار (۴-۱۶): تأثیر فاصله بین پیچ‌ها در برش حداکثر واحد طول دیوار ۱۲۳
- نمودار (۴-۱۷): تأثیر فاصله پیچ‌ها بر روی جابجایی حداکثر دیوار برشی ۱۲۳
- نمودار (۴-۱۸): تأثیر فاصله بین اتصالات بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2x8، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت ۱۲۴
- نمودار (۴-۱۹): تأثیر فاصله بین اتصالات بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2x8، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت ۱۲۴
- نمودار (۴-۲۰): تأثیر ابعاد دیوار در برش حداکثر واحد طول دیوار برشی ۱۲۶
- نمودار (۴-۲۱): تأثیر تأثیر ابعاد دیوار بر روی جابجایی حداکثر دیوار برشی ۱۲۷
- نمودار (۴-۲۲): تأثیر طول دیوار بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با فاصله بین اتصالات ۶ اینچ، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت ۱۲۷
- نمودار (۴-۲۳): تأثیر نوع بارگذاری در برش حداکثر واحد طول دیوار برشی با ابعاد 2x8، فاصله بین اتصالات ۲ اینچ، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ ۱۲۸
- نمودار (۴-۲۴): تأثیر نوع بارگذاری بر روی جابجایی حداکثر واحد طول دیوار برشی با ابعاد 2x8، فاصله بین اتصالات ۲ اینچ، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ ۱۲۹

فصل اول: طرح تحقیق

یکی از روش‌های مناسب جهت ساخت صنعتی ساختمان‌ها، استفاده از سازه‌های فولادی سرد نورد شده می‌باشد. این سازه‌ها علاوه بر سرعت اجرای بالا، نسبت باربری به وزن بالایی نسبت به سازه‌های دیگر دارند که این امر باعث کاهش مصرف فولاد می‌گردد. از دیگر مزایای این سازه‌ها، انعطاف بسیار بالا در روش اجرای آن‌ها است به گونه‌ای که می‌توان این سازه‌ها را در سه سطح اجرا همانند ساختمان‌های چوبی، اجرا به صورت پانل‌های پیش ساخته در کارخانه و اجرا به صورت مدولار احداث نمود.

سرعت بسیار بالای اجرای این ساختمان‌ها و سیستم‌های مختلفی که برای اتصال اعضا در این سازه‌ها بکار می‌روند، باعث گسترش روز افزون استفاده از این سازه‌ها در کشورهای آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و ژاپن گردیده است. به طوری که در آمریکا در سال ۱۹۹۳ پانزده هزار خانه و در سال ۱۹۹۶ هفتاد و پنج هزار خانه و در سال ۲۰۰۲ حدود سیصد و هفتاد و پنج هزار خانه با این نوع سازه‌ها ساخته شده‌اند. در حال حاضر در ایران نیز این نوع سامانه سازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در شهر جدید پرد و شهرک‌هایی در حومه شهر مشهد و دیگر نقاط کشور، سازندگان به ساخت ساختمان‌هایی با این شیوه روی آورده‌اند.

در این پژوهش پارامترها و شاخص‌های تأثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی مورد استفاده در این نوع سامانه سازه‌ای شناسایی شده است. به این منظور نخست یک مدل المان محدود جامع برای پیش بینی رفتار استاتیکی و لرزه ای این سازه‌ها تهیه شده است. در این مدل المان محدود رفتار غیر خطی مصالح، هندسی و تمام جزئیات سازه‌های سرد نورد شده لحاظ شده است. صحت مدل با استفاده از نتایج تجربی بررسی شده است. در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته می‌شود و سپس پیشینه تحقیق در این زمینه بررسی می‌گردد. با بیان هدف از پژوهش، فرضیه‌ها و سوال‌های تحقیق به تبیین روش تحقیق، فرآیند آن و همچنین تعریف اصطلاحات پرکاربرد پژوهش پرداخته می‌شود.

۱-۲ بیان مسئله

قاب‌های فولادی سرد نورد شده با توجه به سبک بودن، صرفه اقتصادی و سرعت ساخت و نصب، به صورت گسترده‌ای در اجرای صنعتی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً در این قاب‌ها، برای تحمل نیروهای جانبی از دیوارهای برشی فولادی استفاده می‌شود. در گذشته تحقیقات زیادی بر روی سامانه دیوار برشی صورت گرفته است که در بیشتر آن‌ها جنس صفحه میانی این دیوارها از چوب یا گچ بوده است و تحقیقات محدودی بر روی این سامانه با صفحات فلزی صورت گرفته است، در این پژوهش تمرکز بر روی ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده با صفحات فلزی می‌باشد.

یکی دیگر از اهداف این پژوهش شناسایی و بررسی جامع پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای سازه‌های فولادی سرد نورد شده می‌باشد که این پارامترها عبارتند از نوع و نحوه اتصالات مانند اتصال بین میان قاب فولادی با دیوار، اتصال بین اجزای قاب و اتصال قاب با فونداسیون و ضخامت ورق‌هایی که برای ساخت اجزای قاب و میان قاب استفاده شده است. همچنین در ادامه سعی می‌شود، با ایجاد یک مدل المان محدود جامع، روشی کارآمد در ارزیابی رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده معرفی شود.

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق

یکی از گزینه‌های مناسب جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله در سازه‌های فولادی سرد نورد شده استفاده از دیوارهای برشی است. برای بررسی رفتار این دیوارها در گذشته از روش‌های آزمایشگاهی استفاده شده است، که این روش به علت هزینه‌های اجرایی بالا و محدودیت در بررسی تعداد بیشتری از پارامترهای تأثیر گذار بر رفتار این سامانه سازه‌ای نمی‌تواند به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی گردید تا روشی جامع برای ایجاد مدل‌های المان محدود از این سامانه سازه‌ای در نرم افزار Abaqus تبیین گردد، تا با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بتوان پارامترهای تأثیر گذار بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده را تعیین نمود.

۱-۴ پیشینه تحقیق

در سال ۱۹۷۸ مک کرلس و تارپی [۱] تحقیقاتی شامل ۱۶ نمونه آزمایشگاهی از دیوارهای برشی ساخته شده از پایه‌های فولادی و پانل‌های گچی انجام دادند. هدف از این آزمایش‌ها استفاده از این دیوارها به عنوان پارتیشن‌های داخلی ساختمان‌ها بود. این دیوارها با نسبت‌های طول به عرض مختلف ساخته شده و تحت بارهای استاتیکی قرار گرفتند. نمودارهای بار- تغییر مکان حاصل از نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که با تغییر نسبت طول به عرض مقاومت برشی ثابت مانده اما سختی برشی افزایش یافته است [۱].

در سال ۱۹۸۲ تارپی و جرارد [۲] تحقیقاتی به منظور تهیه استاندارد برای طراحی دیوارهای برشی ساخته شده از صفحاتی با مواد مختلف و روش‌های مختلف اجرای اتصالات انجام دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از پیچ و جزئیات مهاربندی بدون استفاده از نبشی مقاومت برشی را کاهش می‌دهد، همچنین استفاده از جوش یا پیچ تأثیر قابل توجهی در مقاومت برشی ندارد.

در سال ۱۹۹۶ سرت و همکاران [۳] بیست و چهار آزمایش تحت بارهای استاتیکی و شش آزمایش تحت بارهای چرخه‌ای با صفحات میان قابی از جنس تخته‌های سه لایه‌ای و نئوپان انجام دادند. هدف از آزمایش آن‌ها مقایسه بین صفحات نئوپانی با صفحات ساخته شده از تخته سه لایه و بررسی تأثیر نسبت طول به ارتفاع‌های مختلف بود. و آن‌ها به این نتیجه رسیدند که رفتار کلی صفحات ساخته شده از تخته سه لا و نئوپان بسیار به هم شبیه بوده در بعضی از نمونه‌ها مقاومت نهایی در صفحات ساخته شده از تخته سه لا کمی بالاتر بوده و کاهش فاصله بین پیچ‌ها افزایش قابل توجهی در مقاومت برشی پدید می‌آورد.

سلنکوویچ و همکاران [۴] در سال ۲۰۰۰ نتایج حاصل از آزمایش‌های خود را بر روی شانزده دیوار برشی با و بدون بازشو، تحت بارهای استاتیکی و چرخه‌ای ارائه کردند. هدف آن‌ها از این آزمایش‌ها بررسی اثر ابعاد بازشوها بر عملکرد دیوارهای برشی بوده است. آن‌ها همچنین اثرات بارهای چرخه‌ای بر روی رفتار دیوارهای برشی را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که دیوارهای طویل برشی بدون بازشو به صورت چشمگیری سخت‌تر و قوی‌تر از دیوارهای برشی با بازشو هستند اما شکل پذیری کمتری نسبت به آن‌ها دارند. بارگذاری چرخه‌ای تأثیری بر رفتار الاستیک دیوارها ندارد اما ظرفیت تغییر شکل آن‌ها را کاهش

می‌دهد. مقاومت دیوارهای بدون بازشو در مقابل دیوارهای با بازشو به صورت چشمگیری تحت تأثیر بارهای چرخه‌ای قرار می‌گیرد.

در سال ۲۰۰۳ مازولانی و فورینو [۵] آزمایش‌هایی به منظور بررسی چگونگی انتقال بارهای جانبی از دیافراگم سقف به دیوارهای برشی انجام دادند. در این تحقیقات به بررسی تأثیر جزئیات اجرایی مانند سخت‌کننده‌ها و تیرهای انتهایی، جزئیات مهاربندی، اتصال بین تیرهای سقف و ترک‌های بالای پایه‌ها پرداخته شده است [۵].

برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ موسسه فولاد و آهن آمریکا (AISI) [۶] تحقیقاتی را بر روی دیوارهای برشی با صفحات فلزی انجام داد که در این تحقیقات به بررسی تأثیر ضخامت صفحات فلزی و فاصله‌ی بین پیچ‌های اتصال دهنده‌ی بین صفحات فلزی و قاب فلزی تحت بارهای استاتیکی و چرخه‌ای پرداخته شد. در این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که افزایش ضخامت اعضای دیوار برشی در افزایش مقاومت دیوار تأثیر بیشتری نسبت به کم کردن فاصله‌ی بین پیچ‌ها دارد.

۱-۵ اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک مدل المان محدود جامع برای ارزیابی رفتار قاب سبک با دیوار برشی، شناسایی و تعیین پارامترهای تأثیرگذار بر رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده است.

۱-۶ سوالات تحقیق

- ۱- کدام پارامترها در رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی سامانه‌های سرد نورد شده تأثیرگذار است؟
- ۲- چه ملاحظاتی را برای مدل سازی تحلیلی از دیوارهای برشی سرد نورد شده باید در نظر گرفت؟
- ۳- تأثیر اتصالات بر روی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی به چه میزان است؟

۴- تأثیر جنس و ضخامت میان قاب در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده به چه میزانی است؟

۱-۷ جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به جدید بودن استفاده از دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده در کشور، جنبه نوآوری این تحقیق در ایجاد مدل المان محدود جامع جهت بررسی رفتار لرزه ای این نوع سیستم‌ها جهت بهبود روش‌های طراحی آن‌ها می‌باشد.

۱-۸ روش تحقیق

دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده جهت مقابله با نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً برای طراحی آن‌ها نیروی برشی هر طبقه اهمیت دارد، بنابراین بهترین وسیله برای نشان دادن رفتار این دیوارهای برشی، مقاومت آن‌ها در واحد طول می‌باشد. عوامل موثر در رفتار قاب فولادی با اعضای سرد نورد شده و دیوار برشی، برش پایه، مکانیزم‌های خرابی و رفتار چرخه‌ای نیرو-جابجایی قاب می‌باشد.

برای تعیین عوامل تأثیرگذار در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی، یافتن رفتار چرخه‌ای نیرو-جابجایی قاب و نمایش آن به صورت یک رابطه ریاضی (مانند عبارتهای نمایی، چند مرحله‌ای و چند خطی) ضرورت دارد. برای تعیین رابطه میان نیرو-جابجایی، روش‌هایی وجود دارد که در فصل سوم به صورت مفصل توضیح داده شده است. تنوع شاخص‌های تأثیرگذار بر دیوارهای برشی از یک طرف و گران بودن انجام آزمایش روی آن‌ها از طرف دیگر، دامنه کاربرد روش‌های آزمایشگاهی را به کارهای تحقیقاتی محدود نموده است. بنابراین برای تعیین رفتار لرزه ای، روش‌های دیگری مانند روش‌های برازش منحنی و تحلیل المان محدود بکار برده می‌شود. در هر حال داده‌های آزمایشگاهی، ارزشمندترین ابزار برای کنترل صحت روش‌های

تقریبی می‌باشند. در این پژوهش از روش‌های عددی به کمک مدل سازی در نرم افزار Abaqus استفاده شده است و برای صحت سنجی مدل‌های ساخته شده نتایج آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.

۱-۹ متغیرهای مورد بررسی

همان‌گونه که اشاره شد، جهت بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی متغیرهایی وجود دارد که در جدول ذیل این متغیرها آورده شده است. در این تحقیق با تغییر متغیرهای وابسته در مدل المان محدود ساخته شده، تغییرات در متغیرهای مستقل توسط نرم افزار Abaqus اندازه گیری می‌گردد.

متغیر های وابسته	متغیر های مستقل
نیروی برشی	جنس و ضخامت صفحات میان قاب
شکل پذیری سامانه سازه‌ای	نسبت ارتفاع به طول دیوار برشی
نحوه خرابی دیوار برشی	الگو و فاصله بین اتصالات قاب با میان قاب
	جنس و ضخامت اعضای قاب

نمودار (۱-۱): متغیر های مورد بررسی در دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده

۱-۱۰ سازماندهی تحقیق

برای دستیابی به هدف مورد نظر، فرایند تدوین پژوهش شامل مراحل می‌شود که تجلی آن در بخش‌ها و فصل‌های پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول

طرح کلی پژوهش شامل بیان مسئله، بیان اهداف، تعیین محدوده‌ی مطالعاتی، پیشینه تحقیق آن و مرور مقدماتی مفاهیم پایه می‌باشد.

فصل دوم

چارچوب نظری مرتبط با موضوع که شامل سه قسمت اصلی می‌شود. نخست بررسی مبانی نظری سازه‌های فولادی سرد نورد شده، سپس دیوارهای برشی در این سامانه سازه‌ای بررسی شده است و در ادامه روش‌های طراحی این دیوارهای برشی با استفاده از دو آیین نامه EURO CODE و AISI بررسی شده است و در نهایت آزمایش‌های صورت گرفته بر روی آن‌ها بیان گردیده است. در بخش سوم این فصل روش‌های تحقیق در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده آورده شده است

فصل سوم

در این فصل نحوه مدل‌سازی المان محدود دیوارهای برشی در قاب‌های فولادی سرد نورد شده بیان شده است.

فصل چهارم

این فصل از دو بخش مهم تشکیل شده است. در بخش اول نتایج حاصل از مدل‌های المان محدود و مقایسه آن‌ها با داده‌های تجربی آورده شده است. در بخش دیگر این فصل ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر دیوارهای برشی بیان گردیده است.

فصل پنجم

در این فصل نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات برای تحقیقات آینده آورده شده است.

۱-۱۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

❖ سازه فولادی سرد نورد شده

نوعی سازه است که مصالح اصلی آن که برای تحمل نیروها و انتقال آن‌ها به کار می‌رود از فولاد سرد نورد است. اتصالات به کار رفته در این نوع سازه‌ها از نوع جوشی، پرچی و یا پیچ می‌باشد و بسته به نوع اتصالات قطع‌ات طرح شده و کنترل‌های مربوطه بر روی آن‌ها انجام می‌شود [۵].

❖ دیوار برشی

دیواری است برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی، که در صفحه دیوار عمل می‌کنند. به این دیوارها دیافراگم قائم نیز گفته می‌شود [۷].

❖ مقاومت

ظرفیت نهایی یک عضو برای تحمل نیروهای وارده [۸].

❖ صلبیت یا سختی جانبی

صلبیت یا سختی جانبی، به صورت نیروی لازم برای ایجاد تغییر مکان جانبی واحد در امتداد نیرو تعریف می‌شود [۸].

❖ شکل پذیری

به قابلیت جذب و اتلاف انرژی و حفظ ظرفیت باربری یک سازه، هنگامی که تحت تأثیر تغییر مکان‌های غیر خطی چرخه‌ای ناشی از زلزله قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود [۸].

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

بخش اول: آشنایی با سازه‌های فولادی سرد نورد شده

۱-۱-۲ مقدمه

برای طراحی سازه‌های فولادی سرد نورد شده تحت بارهای ثقلی و جانبی دو سامانه اصلی وجود دارد که سامانه‌ی اول به طراحی کاملاً فلزی^۱ معروف است، در این سامانه فرض به این است که صفحات میان قاب متصل شده به این قاب‌های فولادی سرد نورد شده هیچ سهمی در مقاومت در برابر بارهای جانبی را ندارند و فقط مقاطع فولادی سرد نورد شده هستند که این بارها را تحمل و به فونداسیون انتقال می‌دهند. سامانه دوم که به طراحی صفحات مهارتی^۲ معروف است، اثر اندر کنش مقاطع فولادی قاب با صفحات میان قاب را در مقاومت این سازه‌ها در نظر می‌گیرد. در روش اول پایداری در خود صفحات سقف، کف و دیوار به وسیله تسمه‌های فولادی ضربدری تأمین می‌گردد اما در روش دوم اگر مصالح صفحاتی که به اعضاء قاب متصل می‌گردد، سختی و مقاومت کافی داشته باشند و همچنین اتصال این میان قاب به مقاطع قاب نیز کافی باشند، این مجموعه همانند یک دیافراگم عمل کرده و پایداری خود را در برابر بارهای جانبی حفظ می‌نماید. در این تحقیق سامانه دوم که به دیوار برشی در سازه‌های سرد نورد شده نیز معروف است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در این فصل ابتدا به معرفی سازه‌های فولادی سرد نورد شده، اعضاء، جنس مصالح و نحوه اتصال پرداخته می‌شود و در ادامه نحوه طراحی دیوارهای برشی سرد نورد شده با استفاده از آیین‌نامه‌های موجود ذکر می‌شود و در انتها با توجه به تحقیقات گذشته، معیارهای موثر بر مقاومت برشی این سامانه سازه‌ای استخراج می‌گردد.

۲-۱-۲ انواع روش‌های ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده

سه روش اساسی برای ساخت سازه‌های فولادی سرد نورد شده وجود دارد که به صورت زیر طبقه

بندی می‌شوند [۹]:

¹ All-Steel design

² Sheathing braced design

۱- ساخت همانند ساخت خانه‌های چوبی^۳

۲- ساخت پانلی^۴

۳- ساخت مدولار^۵

۲-۱-۲-۱ ساخت همانند ساخت خانه‌های چوبی

این روش ساخت پایین‌ترین سطح پیش ساختگی در این سازه‌ها بوده و البته پرکاربردترین روش ساخت سازه‌های سرد نورد شده می‌باشد و علت نام گذاری این روش ساخت، شباهت اجرای آن به روش ساخت ساختمان‌های چوبی است زیرا معمولاً اعضای آن به راحتی با استفاده از اهری دستی قابل برش بوده و سپس در محل نصب خود قرار گرفته و قاب‌های دیوارها را تشکیل داده و صفحات داخلی و خارجی میان قاب به آن‌ها متصل می‌شود. در این روش زمان اجرا بسیار کوتاه بوده و ساخت اسکلت فلزی چنین ساختمان‌هایی تنها به ۲ تا ۴ روز زمان نیاز دارد.

مزایای این روش عبارتند از:

- ۱- نیازی به جرثقیل‌های سنگین نداریم و حتی بدون جرثقیل هم قابل اجرا می‌باشند.
- ۲- این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر دارای انعطاف پذیر تر است.
- ۳- نیاز به تجهیزات پیچیده و دقیقی برای اجرا ندارد.
- ۴- قطعات آن بسیار راحت دسته بندی شده و قابل حمل به کارگاه است [۱۰].

شکل (۲-۱): ساختمان‌های ساخته شده با سیستم همانند ساخت سازه‌های چوبی

³ Stick-built

⁴ Panelized

⁵ Modular

۲-۱-۲-۲ ساخت پانلی

در این روش دیوارها، قاب کف و خرپاهای سقف در کارخانه ساخته شده و سپس به محل اجرای ساختمان منتقل می‌شوند و معمولاً دیوارها، سقف‌ها و قاب کف با استفاده از بلت‌های متعدد در محل ساختمان به هم متصل می‌گردد. این روش زمانی کارآمد است که نوع پانل‌ها و اندازه آن‌ها یکسان باشند. در مقایسه با روش قبلی، در این حالت، صفحات داخلی و خارجی میان قاب، عایق‌های حرارتی و بسیاری از پوشش‌ها و نازک کاری‌ها در کارخانه به قاب فلزی متصل می‌شوند.

مزایای این روش عبارتند از:

- ۱- سرعت اجرا
- ۲- وجود استانداردها و کنترل کیفیت در زمان ساخت در کارخانه
- ۳- کاهش قیمت اجرا در محل
- ۴- ایجاد خط تولید در کارخانه [۱۰]

شکل (۲-۲): ساخت پانلی

۲-۱-۲-۳ ساخت مدولار

در روش ساخت مدولار، سقف، کف و دیوارها در کارخانه ساخته شده و در همان محل به هم متصل گردیده و به محل اجرای ساختمان منتقل می‌شوند. به عنوان مثال در این حالت یک اتاق، به

طور کامل در کارخانه ساخته می‌شود و حتی نازک کاری، موکت کاری، نصب پرده آن در کارخانه انجام شد و به محل مورد نظر منتقل می‌گردد که این روش تا حدودی زیادی همانند ساخت کانکس‌ها است.

شکل (۲-۳): ساخت مدولار

در این رساله هدف، طراحی سازه‌های سرد نورد شده‌ای است که با روش اول ساخته می‌شوند زیرا این روش پرکاربردترین و اقتصادی‌ترین حالت به نظر می‌رسد. البته در ساخت مجتمع‌هایی با وسعت زیاد و نقشه‌هایی یکسان روش‌های دیگر نیز ممکن است توجیه اقتصادی پیدا نمایند.

۳-۱-۲ قسمت‌های مختلف سازه‌های سرد نورد شده

شکل (۲-۴) یک ساختمان ساخته شده با روش اجرا همانند ساخت خانه‌های چوبی را نشان می‌دهد [۱۱].

عناصر اصلی تشکیل دهنده‌ی این ساختمان‌ها عبارتند از:

۱- فونداسیون

۲- دیوارهای قاب بندی شده

۳- کف‌های قاب بندی شده

۴- سقف‌های قاب بندی شده

شکل (۲-۴): نمایی از ساختمان ساخته شده با روش "ساخت همانند خانه‌های چوبی" [۱۱]

۲-۱-۳-۱ فونداسیون

دو نوع فونداسیون برای این نوع از سازه‌ها وجود دارد که عبارتند از:

۱- فونداسیون‌های همراه با دیوارهای بتنی پیرامونی^۶

۲- فونداسیون‌های اجرا شده به صورت گسترده بر روی زمین^۷

در هر دو نوع فونداسیون نیروهای بالابردگی^۸ مشکل اصلی در طراحی فونداسیون می‌باشند.

در حقیقت زمانی که بار جانبی زیاد باشد لنگر واژگونی زیاد شد و تمایل سازه برای واژگونی بالا

^۶ Poured concrete walls foundations

^۷ Slab-on-grade foundation

می‌رود. بنابراین برای رفع این مشکل باید نیرو و وزن توزیع شده روی فونداسیون، بیشتر از نیروی بالابرنده‌گی باشد.

شکل (۲-۵): الف) فونداسیون‌های همراه با دیوارهای بتنی پیرامونی ب) فونداسیون‌های اجرا شده به صورت گسترده بر روی زمین

۲-۳-۱-۲ قاب دیوارها^۹

قاب دیوارها معمولاً وظیفه‌ی دو یا سه عمل مجزا را با هم در این نوع از سازه‌ها دارند که در ادامه هر یک از این وظایف به صورت مختصر توضیح داده می‌شود.

وظیفه اول: انتقال و تحمل بارهای قائم ناشی از وزن سقف و کف‌های طبقات بالا

وظیفه دوم: دیوارهای خارجی باید علاوه بر تحمل بارهای ثقلی باید فشارهای جانبی باد را

تحمل و آن‌ها را به سقف، کف و فونداسیون منتقل نمایند. در مجموع این دیوارها قسمتی از سامانه مقاومت جانبی در برابر نیروی باد و زلزله می‌باشند.

در ادامه شکل ۲-۶ یک نمونه‌ای از قاب این دیوارها را نشان می‌دهد و شکل ۲-۷ جزئیات این

دیوارها را به طور واضح نشان می‌دهد [۱۱].

^۸ Up-lift

^۹ Wall Framing

شکل (۲-۶): نمونه‌ای از قالب دیوارهای سازه‌های سرد نورد شده [۶]

شک (۲-۷): نمونه‌ای از جزئیات دیوارهای قالب بندی شده [۶]

اعضای اصلی این قالب‌ها عبارتند از:

❖ پایه‌ها^{۱۰}

پایه‌ها اعضای قائم سازه‌ای قاب‌های دیوار می‌باشند که وظیفه آن‌ها انتقال بارهای ثقلی و بارهای جانبی به اعضای دیگر می‌باشد.

❖ تیرک‌ها^{۱۱}

تیرک‌ها اعضای افقی بکار رفته در بالا و پایین قاب دیوارها می‌باشند و پایه‌ها را به هم متصل می‌کنند.

پایه‌های دیوارها معمولاً از مقطع گالوانیزه‌ی C شکل سرد نورد شده ساخته می‌شوند که بال آن‌ها با صفحات میان قاب در گیر هستند. ابعاد این پروفیل‌ها معمولاً بین 30 cm تا 60cm متغیر هستند. صفحات میان قاب آن‌ها اغلب از جنس صفحات گچی، تخته سه لایی و در بعضی اوقات ورق فلزی ساخته می‌شوند. اگر این صفحات، مقاومت و سختی کافی داشته باشند و به صورت مناسب و کافی به پایه‌ها متصل شده باشند، به دلیل اندر کنشی که با پایه‌ها دارند باعث افزایش ظرفیت مقاومت محوری سازه می‌گردند و همین امر می‌تواند، یکی از روش‌های اصلی برای بالا بردن مقاومت قاب دیوارها در برابر کماتش جانبی می‌باشند.

دو روش برای طراحی قاب‌های دیوارها وجود دارد که در روش اول از اندرکنش پایه‌ها با صفحات میان قاب صرف نظر می‌گردد، اما در روش دیگر اثر این صفحات نیز اعمال می‌گردد، در این حالت از فرمول‌های نیمه تجربی و یا تفسیر نتایج آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

۳-۱-۳-۲ قاب‌های کف

قاب‌های کف معمولاً به صورت سبک و خشک ساخته می‌شوند و باید در برابر آتش و صدا عایق بندی شوند. معمولاً در این قاب‌ها از مقاطع فولادهای سرد نورد شده استفاده می‌شود و همچنین برای پوشش سطح اعضای آن‌ها صفحات چوبی به کار می‌رود. شکل ۲-۸

¹⁰ Stud

¹¹ wall track

❖ سخت کننده‌های جان^{۱۴}

اعضایی که به جان تیرهای کف در محل اتصال به تیرهای دیگر متصل می‌شود. وظیفه این اعضاء جلوگیری از کمانش جان تیرهای کف می‌باشد. تیرهای کف معمولاً بر اساس مقاومت خمشی مقطع طراحی می‌شوند، اما باید در طراحی آن‌ها معیارهای لرزشی و تغییر شکل (خیز) نیز کنترل گردد تا شرایط بهره برداری تأمین شود.

شکل (۲-۹): نمایی از نحوه استفاده از سخت کننده‌های جان در سازه‌های فولادی سرد نورد شده

۲-۴-۳-۱ قاب‌های سقف

برای سقف‌های سازه‌های فولادی سرد نورد شده از خرپا استفاده می‌شود زیرا علاوه بر مقاومت بهتر نسبت به سقف‌های دیگر، اقتصادی‌تر نیز می‌باشد. اعضای اصلی قاب‌های سقف سازه‌های فولادی سرد نورد عبارتند از:

❖ تیرهای عرضی سقف^{۱۵}

تیرهای عرضی سقف اعضای شیب‌دار قاب‌های سقف می‌باشند. وظیفه‌ی این اعضاء تحمل و انتقال بارهای سقف بوده و مقاطع آن‌ها معمولاً به صورت C شکل با لبه می‌باشد.

¹⁴ Bearing Stiffener

¹⁵ Rafter

❖ تیرهای سقف^{۱۶}

این تیرها پروفیل‌های افقی سرد نورد شده‌ای می‌باشند که برای تحمل بار اتاق زیر شیروانی با سقف بالای آن مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً از مقاطع U شکل بدون لبه ساخته می‌شوند.

❖ عضو یال قابها^{۱۷}

این عضو افقی در بالا و انتهای دو صفحه‌ی شیب‌دار سقف به عنوان فصل مشترک آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❖ عضو انتهایی سقف^{۱۸}

این اعضاء در انتهای عضو مایل تیرهای سقف قرار گرفته و برای اتصال صفحات سقف به یکدیگر، نازک کاری بیرونی یا آبرو شیروانی بکار می‌روند.

شکل (۲-۱۰): نمایی از خرپا های مورد استفاده در سازه‌های سرد نورد شده

۲-۳-۵-۱ اعضای اصلی دیگر

علاوه بر اعضای ذکر شده، اعضای اصلی دیگری نیز وجود دارند که در قاب‌های سقف، دیوار و کف استفاده می‌گردند. در ادامه هر یک از آن‌ها معرفی می‌گردند.

¹⁶ Ceiling Joist

¹⁷ Ridge Member

¹⁸ Fascia

❖ اعضای قسمت بالایی بازشوها^{۱۹}

عضوی افقی است که بالای باز شو دیوارها، سقفها و کفها قرار دارد و جهت انتقال

نیروها از باز شو به پایه‌های مجاور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل (۲-۱۱): نمایی از یک قاب دیوار همراه با باز شو

❖ بلوکینگ^{۲۰}

مقاطع فولادی سرد نورد شده‌ای می‌باشد که بین اعضای سازه قرار می‌گیرند تا صلیبیت

لازم قابها جهت مقاومت جانبی را فراهم نمایند.

شکل (۲-۱۲): تصویری از بلوکینگ به کار رفته در قاب سقف

¹⁹ Header

²⁰ Blocking

۱- تسمه‌ها^{۲۱}

صفحات بریده شده از فولادهای سرد نورد شده با عرض معین می‌باشند که

عموماً برای مهاربندی و انتقال نیرو کششی در قاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شکل (۲-۱۳): نمایی از تسمه‌های به کار رفته در بین تیرهای سقف

۶-۳-۱-۲ انواع سامانه‌های اتصال قاب‌های طبقات به یکدیگر

دو سیستم اصلی اتصال قاب طبقات در روش اجرا همانند اجرای سازه‌های چوب وجود

دارند [۱۲].

۱- پلت فرم^{۲۲}

۲- بالون^{۲۳}

در حالت پلت فرم که در شکل ۲-۱۴a نشان داده شده است. سازه طبقه به طبقه ساخته

می‌شود، بنابراین کف طبقه می‌تواند همانند یک سکو برای اجرای کف بالایی عمل نماید و دیوارها

یکسره ادامه پیدا نمی‌کنند و بار از دیوارهای بالایی به سقف و از سقف به دیوار طبقه پایینی انتقال

می‌یابد. پایه‌های دیوارها به تیرهای قاب دیوارهای بالا و پایین متصل می‌شوند و تیرهای سقف بر روی

تیرهای دیوار پایینی قرار می‌گیرند. این اتصال برای انتقال بارهای قائم بسیار مناسب است.

²¹ Flat Strap

²² platform system

²³ balloon system

در حالت بالون مطابق شکل ۲-۱۴b دیوارها تا دو یا سه طبقه ادامه پیدا می کنند و کف طبقات به آن متصل می شود. در این حالت بار از کف طبقه بالایی به پایه ها، بدون تأثیر گرفتن از سازه سقف منتقل می شود.

a: سیستم پلت فرم

b: سیستم بالون

شکل (۲-۱۴): سیستم های اصلی قاب بندی در سازه های سرد نورد شده

۲-۱-۴ مشخصات مصالح و مقاطع

اعضای فولادی که در این ساختمان ها استفاده می شوند معمولاً از مقاطع فولادهای سرد نورد شده ی گالوانیزه می باشند که برای ساخت سقف، کف و دیوارها مورد استفاده قرار می گیرند و این مقاطع از ورق های فولادی با مقاومت جاری شدن در محدوده بین 230Mp تا 350Mp می باشند و

مقاومت نهایی کششی در محدوده 310Mp تا 480Mp می‌باشد و نسبت مقاومت نهایی به مقاومت جاری شدن این مصالح در حدود ۱.۱ می‌باشد. مقاطع اصلی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- با لبه

۲- بدون لبه

مقاطع با لبه معمولاً برای تیرهای سقف، پایه‌ها و تیرهای عرضی سقف و مقاطع بدون لبه برای تیرهای بکار رفته شده در قاب دیوارها (track) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شکل (۲-۱۵): دستگاه نورد سرد در محل کارگاه

۱-۴-۲ مشخصات مصالح

اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای فولادهای سرد نورد شده باید بر اساس الزامات ASTM

A1003/A1003M محدود به گرید و انواع زیر شوند [۱۳].

- 1- Type H (high ductility): Structural Grade 33 [230] Type H (ST33H) [ST230H] or Structural Grade 50 [340] Type H (ST50H) [ST340H]
- 2- Type L (low ductility): Structural Grade 33 [230] Type L (ST33L) [ST230L] or Structural Grade 50 [340] Type L (ST50L) [ST340H]
- 3- Type NS (nonstructural): Nonstructural Grade 33 [230] (NS33) [NS230]

۲-۱-۴-۲ ضخامت فولاد اصلی

صفحات فولادی که مقاطع فولادی سرد نورد شده باید دارای حداقل ضخامتی برابر ستون دوم جدول ۱-۲ آمده است باشند. ضخامت اعضاء معمولاً با ضخامت اسمی نمایش داده می‌شوند.

جدول (۱-۲): انواع ضخامت‌های بکار رفته در سازه‌های فولادی سرد نورد شده

ضخامت اسمی	حداقل ضخامت فولاد اصلی		ضخامت طراحی	
	(in)	(mm)	(in)	(mm)
18	0.0179	0.455	0.0188	0.478
27	0.0269	0.683	0.0283	0.719
30	0.0296	0.752	0.0312	0.792
33	0.0329	0.836	0.0346	0.879
43	0.0428	1.087	0.0451	1.146
54	0.0538	1.367	0.0566	1.438
68	0.0677	1.72	0.0713	1.811
97	0.0966	2.454	0.1017	2.583
118	0.118	2.997	0.1242	3.155

۲-۱-۴-۳ مشخصات هندسی مقاطع

- ارتفاع جان^{۲۴}
- عرض بال^{۲۵}
- ضخامت^{۲۶}

در شکل ۱۶-۲ انواع مقاطع مورد استفاده در سازه‌های فولادی سرد نورد شده به همراه حرف

مشخصه هر یک از مقاطع نشان داده شده است.

²⁴ Web depth

²⁵ Flange width

²⁶ Thickness

به عنوان مثال نمایش مقطعی به صورت 33-162S350 به این معناست که مقطع دارای ارتفاع جانی به طول 3.50 in و عرض جانی به طول 1.62 in و ضخامتی برابر 0.0329 می باشد و S به معنی آن که مقطع برای پایه ها یا تیرهای سقف به کار می رود.

شکل (۲-۱۶): انواع مقاطع مورد استفاده در سازه های فولادی سرد نورد شده

در جدول زیر، ابعاد استاندارد برای مقاطع C شکل پایه ها و تیرهای سقف نشان داده شده است. [۱۳].

جدول (۲-۲): مشخصات مقاطع C شکل

Depth Designation	Web Depth	
	Design Depth (inch)	Design Depth (mm)
162	1-5/8	41.3
250	2-1/2	63.5
350	3-1/2	88.9
362	3-5/8	92.1
400	4	102
550	5-1/2	140
600	6	152
800	8	203
1000	10	254
1200	12	305
1400	14	356

Width Designation	Flange Width	
	Design Width (inch)	Design Width (mm)
125	1-1/4	31.8
200	2	50.8
250	2-1/2	63.5
300	3	76.2

در جدول زیر، ابعاد استاندارد برای مقاطع C شکل پایه ها و تیرهای سقف نشان داده شده است. [۱۳].

جدول (۲-۳): مشخصات مقاطع T شکل

Web Depth		
Depth Designation	Design Depth	
	(inch)	(mm)
162	1-5/8	41.3
250	2-1/2	63.5
350	3-1/2	88.9
362	3-5/8	92.1
400	4	102
550	5-1/2	140
600	6	152
800	8	203
1000	10	254
1200	12	305
1400	14	356

Flange Width		
Width Designation	Design Width	
	(inch)	(mm)
125	1-1/4	31.8
200	2	50.8
250	2-1/2	63.5
300	3	76.2

❖ شعاع انحنای داخلی موجود در گوشه مقاطع

ابعاد این شعاع بر طبق آیین نامه AISI Product Data باید به صورت جدول زیر باشد [۱۳].

جدول (۲-۴): ابعاد شعاع انحنای داخلی اعضای فولادی سرد نورد شده

Designation Thickness	Inside Bend Radius	
	(inch)	(mm)
18	0.0843	2.141
27	0.0796	2.022
30	0.0781	1.984
33	0.0764	1.941
43	0.0712	1.808
54	0.0849	2.156
68	0.1069	2.715
97	0.1525	3.874
118	0.1863	4.732

❖ طول لبه‌های مقاطع

طول لبه‌های مقاطع C شکل که برای پایه‌ها و تیرهای سقف استفاده می‌شوند باید طبق

جدول زیر باشد [۱۳].

جدول (۲-۵): طول لبه‌های مقاطع اعضای فولادی سرد نورد شده

Section	Flange Width		Design Lip Length	
	(inch)	(mm)	(inch)	(mm)
S125	1-1/4	31.8	3/16	4.8
S137	1-3/8	34.9	3/8	9.5
S162	1-5/8	41.3	1/2	12.7
S200	2	50.8	5/8	15.9
S250	2-1/2	63.5	5/8	15.9
S300	3	76.2	5/8	15.9
S350	3-1/2	88.9	1	25.4

۲-۱-۵- صفحات میان قاب^{۲۷}

پر کاربردترین انواع این صفحات عبارتند از:

- ۱- پنل‌های چوبی
- ۲- پنل‌های گچی
- ۳- پنل‌های فلزی

۲-۱-۵-۱- پانل‌های چوبی

پانل‌های چوبی از ترکیب اشکال مختلف چوب مانند لایه‌های نازک چوب، چوب خرد

شده، تکه‌های چوب، الیاف و مقداری چسب ساخته می‌شود.

انواع پانل‌های چوبی عبارتند از: [۱۴]

❖ پانل ساخته شده از لایه‌های نازک چوب^{۲۸}

❖ پانل‌های ساخته شده از خرده چوب^{۲۹}

پانل‌های چوبی در اندازه‌های در حدود $۱/۲ \times ۲/۴$ متر و با ضخامت در محدوده ۸ تا ۳۰ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

شکل (۲-۱۸): انواع جنس پانل‌های چوبی

۲-۱-۵-۲- پانل‌های گچی

پانل‌های گچی دارای هسته نسوز می‌باشند که اصولاً این پانل‌ها از گچ با یک لایه کاغذ در سطح بیرونی و کناره‌های آن ساخته شده است. انواع پانل‌های گچی عبارتند از:

۱- پانل گچی استاندارد^{۳۰}

۲- پانل گچی مقاوم در برابر آب^{۳۱}

۳- پانل گچی مقاوم در برابر آتش^{۳۲}

۴- پانل گچی فویل دار^{۳۳}

پنل‌های گچی طولی در محدوده ۲ تا $۳/۵$ متر و عرض آن معمولاً $۱/۲$ m و ضخامت آن در محدوده ۶ تا ۲۳ میلی‌متر است. پنل‌های گچی، طولی به محدوده ۲ تا $۳/۵$ متر و عرضی به محدوده $۱/۲$ m و ضخامت آن در محدوده ۶ تا ۲۳ میلی‌متر می‌باشد.

28 - Veneer Panels

29 - Gypsum-based boards

30 - Standard gypsum wallboard

31 - Water – resistant gypsum board

32 - Fire - resistant gypsum board

33 - Foil – backed gypsum board

۳-۵-۱-۲- صفحات فلزی

صفحات فلزی از فولاد سرد نورد شده با جنس مشابه مقاطع دیگر ساخته می‌شود و شکل مقطع آن می‌تواند زیگزاگی یا به صورت یک ورق صاف باشد که در ادامه تصاویری از آن‌ها آورده شده است.

شکل (۲-۱۹): انواع صفحات فلزی بکار رفته در سازه‌های فولادی سرد نورد شده

۶-۱-۲ اتصالات در سازه‌های فولادی سرد نورد شده

در ساختمان‌ها با سازه‌های فولادی سرد نورد شده باید مقاطع مختلف به هم متصل شوند که

انواع اتصال آن‌ها به صورت زیر است: [۱۵]

❖ اتصال فلز به فلز

❖ اتصال فلز به صفحات (پنل‌های چوبی و پنل‌های گچی)

❖ اتصال فلز به بتن

انواع اتصال دهنده‌های پرکاربرد عبارتند از:

❖ پیچ^{۳۴}: اتصال فلز به فلز و فلز به صفحات

❖ جوش^{۳۵}: اتصال فلز به فلز

❖ میخ: فلز به فلز، فلز به صفحات و فلز به بتن

❖ بت: فلز به فلز

❖ چسب: فلز به صفحات اتصال

در ادامه دو نوع از پرکاربردترین اتصالات به کار رفته در سازه‌های فولادی سرد نورد شده به اختصار توضیح داده می‌شود.

۱-۶-۱ پیچ

پیچ‌های خودکار پر کاربردترین اتصال دهنده برای قاب‌های فلزی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده می‌باشند. قطر پیچ‌ها بستگی به نوع کاربرد آن‌ها از محدوده ۳/۵ تا ۶/۵ میلی‌متر و طول پیچ‌ها از محدوده ۱۲ تا ۷۵ میلی‌متر است. پیچ‌های از محدوده ۱۰ تا ۱۲ میلی‌متر، باید بزرگ‌تر از ضخامت مقاطع متصل شده به هم باشند یا حداقل به اندازه‌ای در نظر گرفته شود که سه گام پیچ از آن طرف مقطع بیرون زده باشد. دو نوع سر ویژه برای پیچ‌های خودکار استفاده می‌گردد که در شکل ۱۴-۱ تصاویر آن‌ها نشان داده شده است.

۱- پیچ‌های سر مته‌ای: نوک آن به گونه‌ای است که قابلیت حفر سوراخ دارد. بدون

آنکه گام‌های آن تغییر شکل دهد و موقع نصب امکان شکستن وجود ندارد و برای فلزهای ۰/۸ میلی‌متر یا ضخیم‌تر استفاده می‌گردند.

۲- پیچ‌های سر خودکار: گام‌های نوک آن توانایی نفوذ در مواد فلزی نازک را دارد

برای فلزها نیز با ضخامت ۰/۸ میلی‌متر یا نازک‌تر بکار می‌رود.

34 -Screws

35 -Welding

پیچ‌های سر مته‌ای

پیچ‌های سر خودکار

شکل (۲-۲۰): انواع پیچ‌های خودکار

۲-۱-۶-۲ جوشکاری

از جوش می‌توان در اعضای قاب‌های فولادی در پانل‌های دیوار و خرپاها پیش ساخته استفاده کرد. برای مطمئن شدن از کیفیت نصب، باید از نیروی جوشکاری حرفه‌ای استفاده کرد. برای جلوگیری از اثرات جوشکاری روی فلز که باعث از بین رفتن رنگ روی فلز می‌شود، باید فلز را با گالوانیزه سرد پوشش داد.

۲-۱-۷ سخت‌کننده‌های انتهایی^{۳۶} در قاب‌های دیوار

در دیوارهای برشی، زمانی که نیروی وزن آن‌ها برای مقابله با نیروی بالابرنندگی کافی نیست، از سخت‌کننده‌های انتهایی استفاده می‌شود. در واقع سخت‌کننده‌های انتهایی نیروی بالابرنندگی را از انتهای دیوار از طریق کف به فونداسیون منتقل می‌کند.

قاب از انتهای پایه به وسیله‌ی پیچ یا بت به سخت‌کننده‌های انتهایی وصل می‌گردد و سخت‌کننده‌های انتهایی به وسیله‌ی مهارهایی به کف متصل می‌شوند که این مهارها نیروی بالابرنندگی را به فونداسیون منتقل می‌کند و باعث کاهش تمایل دیوارها به واژگونی می‌شوند. در ادامه نمونه‌ای از سخت‌کننده‌های انتهایی در شکل ۱-۲۱ نشان داده شده است.

³⁶ -Hold - down

شکل (۲-۲۸): نمونه‌ای از سخت کننده‌های انتهایی‌ها

بخش دوم: روش‌های طراحی دیوارهای برشی سازه‌های سرد نورد شده

۲-۲-۱ ارزیابی مقاومت دیوار برشی فولاد سرد نورد شده^{۳۷}

در ساختمان‌های فولادی سرد نورد شده برای مقاومت جانبی در برابر نیروی زلزله و باد از دیوارهای برشی استفاده می‌گردد. بنابراین در این بخش ارزیابی میزان مقاومت برشی برای طراحی این سامانه سازه‌ای مد نظر می‌باشد. همان‌گونه که در بخش قبل اشاره گردید، صفحات میان قاب می‌تواند از جنس‌های مختلفی، همانند فلزی، چوبی و گچی ساخته می‌شود که در این پژوهش تمرکز بر روی بررسی رفتار صفحات فلزی می‌باشد.

در این بخش سعی در نگارش یک مرجع خلاصه از روش‌های طراحی دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده می‌باشد. این بحث به دو قسمت مهم تقسیم می‌شود. در بخش اول روش‌های طراحی دیوار برشی و در بخش دوم ارزیابی نیمه تحلیلی مقاومت برشی برای سازه‌های فولادی سرد نورد شده SSW آزمایش می‌شود.

۲-۲-۲ روش‌های اصلی ارزیابی مقاومت برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده

دو روش اصلی برای ارزیابی مقاومت دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده موجود دارد که این روش‌ها شبیه به روش‌هایی است که برای ارزیابی قاب‌های چوبی استفاده می‌گردد. این روش‌ها عبارتند از:

۱- روش سگمنت^{۳۸}

۲- روش دیوارهای برشی با بازشو (PSW)^{۳۹}

³⁷ SSWS

³⁸ Segment

³⁹ Perforated sheer wall

روش سگمنت یک روش قدیمی در طراحی دیوارهای برشی است. اصول اساسی این روش در یک مدل ساده از دیوار برشی در شکل ۱-۲-۲ نشان داده شده است. این مدل برای طراحی یک تکه دیوار برشی تحت بار جانبی استفاده می‌شود.

در این روش از اثر اتصالات مختلف و سهم دیوار در حالت LRFD صرف نظر می‌شود. جهت طراحی دیوار برشی با بازشوهای متعدد، ابتدا باید دیوار را تکه تکه دیوار نمود و از قسمت‌هایی از دیوار که بازشو دارند همانند شکل (۲-۲۹) صرف نظر نمود. این روش محافظه کارانه بوده و در بسیاری از منابع طراحی دیوار برشی برای سازه‌هایی با قاب چوبی نیز آورده شده است.

شکل (۲-۲۹): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش سگمنت

روش PSW یک روش تجربی است که برای دیوارهای برشی با بازشو قابل استفاده است. این روش نیز همانند روش سگمنت بسیار ساده بوده و با استفاده از آن می‌توان مقاومت دیوارهای برشی را با خطایی منطقی در حدود ۵٪ تعیین نمود.

در روش طراحی PSW فقط نیاز است که در دو انتهای دیوار نیرو در نظر گرفت و همان‌طور که در شکل (۲-۳۰) نشان داده شده است برای تعیین ظرفیت دیوار برشی به نیروی برشی واحد طول، مساحت

بازشوها، ارتفاع دیوار و طول دیوارها بدون بازشو نیاز است. این داده‌ها در دو معادله ساده زیر قرار داده شده و به راحتی مقاومت برشی دیوار محاسبه می‌گردد.

$$(2.1) \quad F = \frac{r}{3-2r}$$

$$(2.2) \quad r = \frac{1}{1 + \frac{A_0}{h \sum L_i}}$$

$$(a) \quad V = v (w_1 + w_2 + w_3)$$

شکل (۲-۳): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش سگمنت

$$(b) \quad V = F v w$$

شکل (۲-۳۱): ارزیابی مقاومت دیوار برشی به روش psw

۲-۲-۳ ارزیابی نیمه تجربی مقاومت واحد طول برشی دیوارهای فولادی سرد نورد شده

ارزیابی ظرفیت برشی یک سازه‌های فولادی سرد نورد شده، بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی بستگی دارد و اگر دیوار برشی به صورت جانبی به وسیله‌ی صفحات میان قاب مهار شده باشد، این عوامل به صورت زیر دسته بندی می‌شوند.

- ❖ مقاومت صفحات
- ❖ مقاومت اتصال صفحات به قاب
- ❖ مقاومت قاب (مقاومت کمانشی پایه)
- ❖ مقاومت اتصال قاب به فونداسیون

شکل (۲-۳۲): نمای از یک دیوار برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده

کوچک‌ترین مقدار تعیین شده از همه حالت‌های خرابی به عنوان ظرفیت برشی در نظر گرفته می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$v = \min\{v_S; v_{S-F}; v_F; v_{F-F}\}$$

معمولاً خرابی، دیوارهای برشی در اثر خرابی اتصالات بین قاب و میان قاب رخ می‌دهد اما معمولاً در طراحی دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده از اصول زیر تبعیت می‌گردد.

- ۱- بالا بردن مقاومت برشی اتصالات بین صفحات و قاب و پایه‌ها (قاب)
- ۲- جلوگیری از کمانش در انتهای پایه‌ها، سخت کننده‌های انتهایی و مهارهای برشی (اتصالات قاب به فونداسیون)
- ۳- جلوگیری از خرابی برشی پایه دیوارها یا خرابی در اثر واژگونی
- ۴- جلوگیری از خرابی صفحات میان قاب

$$(v_s \gg \max\{v_{S-F}; v_F; v_{F-F}\})$$

جدول (۲-۶): انواع حالات خرابی دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده

حالت گسیختگی	اعضای سازه‌های فولادی سرد نورد شده SSWS
در نظر گرفته نمی‌شود	صفحات
(bs) مقاومت قاب فلزی	اتصال صفحات به قاب (S-F)
(ts) واژگونی پیچ	
(ss) برش پیچ	
(bp) کمانش پایه	قاب (F)
Hold-down (hd)	کشش اتصالات قاب به فونداسیون (F-F)N
(hd-fr) پیش اتصالات سخت کننده‌های انتهایی به قاب	
(hd-fo) کشش اتصالات سخت کننده‌های انتهایی به فونداسیون	
(a-fr) اتصالات مهار به قاب	برش اتصالات به فونداسیون (F-F)V
(a-fo) اتصالات مهار به فونداسیون	

۱-۳-۲-۲- مقاومت اتصالات قاب به صفحات (S-F)

حالت‌های خراب اتصال پیچی قاب فولادی به صفحات چوبی یا فلزی عبارتند از:

۱- خرابی در قاب فولادی

۲- خرابی در اثر واژگونی پیچ

۳- خرابی برشی در پیچ

۴- خرابی در پانل چوبی

۵- خرابی در اثر بیرون آمدگی پیچ از صفحات (در صفحات فولادی)

مقاومت برش اتصالات پیچی قاب فولادی به صفحات چوبی، برابر است با مینیمم مقاومت برش

هر یک از حالات گسیختگی، که به صورت زیر نمایش می‌دهیم.

$$\{ F_{S-Fbs}; F_{S-Frs}; F_{S-Fss}; F_{S-Fbp} \} F_{S-F} = \min$$

شکل (۲-۳۲): حالت‌های خرابی اتصال صفحات به قاب

۱-۱-۳-۲-۲- خرابی در قاب فولادی

ضخامت فولادهای سرد نورد شده (۰/۶ تا ۱/۵ میلی‌متر) تقریباً در مقایسه با ضخامت صفحه

چوبی (۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر) بسیار کمتر می‌باشد و امکان لهیدگی این صفحات زیاد است.

مقاومت لهیدگی اعضای فولادی از فرمول زیر بدست می‌آید.

$$F_{S-Fbs} = a \cdot t_j \cdot d \cdot f_{u,s}$$

α : ضریبی است که به صورت زیر تعریف می‌شود.

در آیین نامه اروپا

$$\alpha = 2/1(\text{ENN } 1993 - 1 - 3 \text{ } 1996)$$

در آیین نامه (1999) AISI $\alpha = 2/7$

tf : ضخامت اعضای فولاد سرد نورد شده

d : قطر ظاهری پیچ

f_{u,s} : مقاومت کششی اعضای فولاد سرد نورد شده

۲-۲-۳-۱-۲ (F_{S-F,t_s}) پیچ واژگونی

$$F_{S-F_{tS}} = 3.2 \cdot (t_j^3 \cdot d)^{0.5} \cdot f_{u,s} \quad \text{for ENV } 1993 - 1 - 3(1996)$$

$$F_{S-F_{tS}} = 4.2 \cdot (t_j^3 \cdot d)^{0.5} \cdot f_{u,s} \quad \text{for AISI (1996)}$$

۲-۲-۳-۱-۳ (F_{S-F,SS}) پیچ برشی

مقاومت برشی پیچ‌ها باید با توجه به آزمایش‌های کارخانه‌ی سازنده انتخاب شود. برای جلوگیری از

تردی و شکست ناگهانی پیچ در اثر نیروی برشی باید مقاومت برشی پیچ بزرگ‌تر از مقاومت لهیدگی اعضای

قاب و واژگونی پیچ باشد بنابراین در آیین نامه (1996) ENV1993-1-3 از فرمول زیر استفاده می‌گردد.

$$\geq 1.2 F_{S-F_{bs}} \text{ and } F_{S-F_{ss}} \geq 1.2 F_{S-F_{tS}} \text{ in ENV } 1993 - 1 - 3(1996)(F_{S-F_{ss}}$$

در آیین نامه (1996) AISI از فرمول زیر استفاده می‌گردد.

$$\geq 1.25 F_{S-F_{bS}} \text{ and } F_{S-F_{\beta S}} \geq 1.25 F_{S-F_{\beta S}} \text{ in AISI (1996)} F_{S-F_{\beta S}}$$

بعضی از مقاومت برشی پیچ‌ها در جدول زیر آورده شده است.

جدول (۷-۲): مقاومت برشی پیچ‌ها بر حسب قطر و نوع فولاد مصرفی

۴/۸	۵/۲	۴/۶
۵/۵	۷/۲	۶/۵
۶/۳	۹/۸	۸/۵
۸	۱۶/۳	۱۴/۳

۴-۱-۳-۲ خرابی پانل چوبی (F_{S-F,d_p})

مقاومت پنل‌های چوبی بر اساس معادله‌ی زیر تعریف می‌شود [۱۴].

$$F_{S-F_{bp}} = 3.5 \cdot C_D \cdot \frac{t_s \cdot d_u \cdot f_{b.w}}{K_D}$$

C_D : ضریب مدت زمان ۴۰ می‌باشد و برای بار باد و زلزله برابر ۱/۶ می‌باشد.

K_D : ضریبی است که به قطر پیچ بستگی دارد.

$$k_D = \frac{2}{2} \text{ برای } D \leq \frac{4}{3} \text{ mm}$$

$$k_D = 10D + 0/5 \text{ برای } 4/3 \leq D \leq 6/4 \text{ mm}$$

$$k_D = 3 \text{ برای } D \geq 6/4 \text{ mm}$$

t_s : ضخامت صفحه‌ی چوبی

D_u : قطر قسمتی از پیچ که رزوه نشده

۵-۱-۳-۲ خرابی در اثر بیرون آمدن پیچ از صفحات (در صفحات فولادی)

مقاومت بیرون آمدگی پیچ در صفحات فولادی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

$$P_{\text{not}} = 0.85 t_c d F_{u2}$$

t_c : ضخامت صفحه‌ی فلزی

d : قطر پیچ

۲-۲-۳-۲ مقاومت برشی دیوار بر اساس مقاومت اتصال صفحه به قاب ($V < -F$)

دو روش برای محاسبه مقاومت برشی دیوار بر اساس مقاومت اتصال صفحه به قاب وجود دارد که

عبارتند از:

۱- روش اصلی^{۴۱} و همکاران [۱۷]

۲- روش ساده شده^{۴۲}

در روش اصلی و همکاران [۱۷] از تعادل برای بدست آوردن مقاومت برشی واحد طول دیوارهای

برشی استفاده می‌شود. (V_{s-F})

بر اساس نتایج مشاهده شده از آزمایش‌هایی که بر روی دیوارهای برشی با قاب چوبی و پانل‌های

تخته چندلا انجام گرفته، جهت نیروهای اتصالات در انواع صفحات تحت بار برشی در شکل ۵-۲ نشان داده

شده است.

در این حالت خاص:

❖ نیروهای اتصالات پایین صفحه هم در جهت x و هم در جهت y مؤلفه دارند. مؤلفه x

(F_{ex}) در جهت x تغییر نمی‌کند ولی مؤلفه y (F_{eyi}) بر اساس فاصله از خط مرکزی

صفحه (X_{ei}) تغییر می‌کند.

⁴¹ Easley

⁴² Simplified method

❖ نیروهای اتصالات کناری صفحه (F_s) فرض می‌شود که ثابت و در جهت y مؤلفه دارد (در طول پایه). نیروی متناوب است و با فاصله از خط مرکزی صفحه محاسبه می‌گردد.

❖ نیروهای اتصالات روی پایه داخلی (F_{si}) فرض می‌شود و فقط در جهت y عمل می‌کنند (طول پایه) و با فاصله از x_{si} تغییر می‌کند.

a: طول صفحه.

h: ارتفاع دیوار.

n_e : تعداد اتصالات انتهایی.

n_s : تعداد اتصالات کناری بجز اتصالات انتهایی در نظر گرفته شده.

n_{si} : تعداد اتصالات پایه‌های داخلی، بجز آن‌هایی که در اتصالات انتهایی در نظر گرفته شده‌اند.

m: تعداد پایه‌های داخلی.

شکل (۲-۳۳): اساس کار روش اصلی و همکاران

ارتباط بین نیروهای اتصالات کناری (F_s)، نیروی اتصالات انتهایی (F_{ei}) و نیروی برشی واحد طول اثر

کننده در دیوار برشی (V_a) به شرح زیر می‌باشد.

$$a_s = \frac{F_s}{v_a} = \frac{h}{\beta}$$

$$a_{ei} = \frac{F_{ei}}{v_a} = \left[\left(\frac{a}{n_e} \right)^2 + \left(2x_{ei} \frac{h}{a\beta} \right)^2 \right]^{0.5}$$

α_{max} برابر است با ماکزیمم بین α_s و α_{ei} ، مقاومت برشی واحد طول (V_{s-F}) به صورت زیر تعیین

می شود.

$$v_{S-F} = \frac{1}{a_{max}} F_{S-F}$$

در روش ساده شده فقط پیچ‌های انتهایی مقاومت افقی دارند و سهم پیچ‌های کناری و داخلی در نظر گرفته نمی‌شود و از حاصل ضرب F_{S-F} در تعداد پیچ‌های انتهایی صفحه در واحد طول مقدار مقاومت و برش بدست می‌آید.

$$v_{S-F} = n_e^1 F_{S-F}$$

۲-۲-۳-۳ مقاومت قاب (مقاومت کمانشی پایه‌ها)

پایه‌های انتهایی در اثر واژگونی، تحت نیروی فشار بسیار زیادی قرار می‌گیرند و امکان دارد که این اعضاء در اثر کمانش دچار خرابی گردند.

صفحات معمولاً به وسیله‌ی پیچ‌ها به پایه‌ها متصل می‌شوند و به طور قابل توجهی از رفتار کمانشی پایه‌ها جلوگیری می‌کنند بنابراین مقاومت پایه‌ها با صفحه به طور قابل ملاحظه‌ای با پایه‌های بدون صفحه متفاوت است.

۲-۲-۳-۳-۱ مقاومت پایه‌های بدون صفحه

به طور معمول پایه‌های بدون صفحه به سه حالت مختلف، کمانش می‌کنند.

❖ محلی

❖ اعوجاجی

❖ کلی

زمانی که مقطع عرضی پایه همانند یک جسم صلب با یک نیم طول موج، قابل مقایسه با پایه حرکت کند، کمانش کلی رخ می‌دهد که این نوع کمانش به لاغری کلی پایه بستگی دارد. اکثراً این حالت از کمانش، باعث خرابی سازه می‌شود. کمانش موضعی به وسیله‌ی نیم طول موج نسبتاً کوچک اتفاق می‌افتد. کمانش اعوجاجی به وسیله‌ی دوران و جابجایی جزء المان از مقطع مشخص می‌شود و این کمانش در نیم طول موج‌هایی بین کمانش محلی و کمانش کلی اتفاق می‌افتد. کمانش موضعی و اعوجاجی باعث خرابی سازه نمی‌شود و در این موارد مقاومت پس کمانش وجود دارد.

شکل (۲-۳۴): حالت‌های کمانشی پایه‌ها بدون در نظر گرفتن اثر صفحات

رفتار اعضای فولادی و نورد به وسیله‌ی رفتار غیر خطی که دارند توصیف می‌شوند و پیش‌بینی درست رفتار این فولاد فقط به وسیله‌ی آنالیز المان محدود که هم غیر خطی هندسی و غیر خطی مکانیکی را در نظر می‌گیرد، امکان پذیر است [۱۸].

روش طراحی در بیشتر آیین نامه‌ها، یک رویکرد نیمه تجربی دارد. تخمین مقاومت نهایی از طریق تعیین بار کمانش الاستیک و در نظر گرفتن یک سری مقاومت نهایی منحنی‌ها میسر می‌شود.

❖ کمانش محلی

کمانش محلی، معمولاً با در نظر گرفتن اندرکنش بین المان‌های بال، جان و لبه‌ها محاسبه می‌گردد. هر المان به صورت مستقل در نظر گرفته شده و از معادلات کلاسیک صفحات بر روی تکیه‌گاه‌های ساده استفاده می‌گردد و برای هر المان یک تنش بحرانی با استفاده از فرمول مشهور اومی تعیین می‌شود.

$$\sigma_{cr} = k_{\sigma} \frac{\pi^2 E}{12(1 - \nu^2)} \left(\frac{t}{b}\right)^2$$

b: عرض مقطع

t: ضخامت

E: مدول یانگ

ν : ضریب پواسون

K_0 : ضریب کمانش به نوع المان (یک یا چند تکیه‌گاه) و توزیع تنش در طول المان بستگی دارد.

ضریب K_0 برای المان‌هایی با دو تکیه‌گاه گیردار برابر ۴ و برای المان‌هایی با تکیه‌گاه ساده تحت بار محوری یکنواخت برابر ۰/۴۳ است.

برای پیش بینی بهتر تنش کمانش محلی واقعی، روش‌های تجربی که اندرکنش المان‌ها بوسیله باتیستا در نظر گرفته شده است [۱۹]، استفاده می‌شود. در این رویکرد عبارت X_0 به روش‌های تجربی نزدیک به نتایج المان محدود حل و تعیین می‌گردد.

برای تعیین مقاومت محوری تحت کمانش موضعی ($W_{b,1}$) معمولاً از y عرض مؤثر و مشخصات مؤثر مقطع استفاده می‌شود. طبق رویکرد نیمه تجربی وکسارمن^{۴۳}، توزیع غیر یکنواخت تنش که در محدوده پی، کمانش ناگهانی رخ می‌دهد می‌تواند به وسیله‌ی توزیع تنش یکنواخت مساوی با تنش جاری شدن (f_y) که

⁴³ Voxarman

بر روی عرض مؤثر اثر می‌کند (b_{eff})، جایگزین شود. فرمول عرض مؤثر در فرمول تجربی مشهوری که توسط وینتر^{۴۴} بیان شده است، محاسبه می‌گردد.

$$b_{eff} = p \cdot b$$

$$p=1 \quad \text{if } \bar{\lambda}_p \leq 0.673$$

$$p = \left(1 - \frac{0.22}{\bar{\lambda}_p}\right) \frac{1}{\bar{\lambda}_p} \quad \text{if } \bar{\lambda}_p \leq 0.673$$

در صفحات با لاغری معمولی $\bar{\lambda}_p$ برابر است با:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}}$$

❖ کمانش اعوجاجی^{۴۵}

کمانش اعوجاجی معمولاً شامل دوران هر یک از بال و لبه از هر طرف جان در خلاف جهت یکدیگر می‌باشد همان‌طور که در شکل (۲-۳۴) نشان داده شده است.

یک روش برای تعیین تنش کمانشی اعوجاجی تحت فشار محوری که توسط لو و هنکوک^{۴۶} [۲۰] ارائه شده است در ادامه بیان می‌گردد. این روش بر اساس کمانش بال می‌باشد. بال به عنوان یک عضو فشاری توسط فنر دورانی و فنر معمولی مهار شده و فنر پیچشی با سختی K_ϕ نشان دهنده‌ی مهار پیچشی جان می‌باشد و فنر معمولی با سختی K_x نشان دهنده‌ی مهار پیچشی در برابر حرکت مقطع است. لو و هنکوک ثابت کردند که فنر معمولی با سختی K_x زیاد اهمیتی ندارد و می‌توان مقدار سختی آن را برابر صفر در نظر گرفت [۲۰].

⁴⁴ Winter

⁴⁵ Buckling Distortional

⁴⁶ Lau & Hancock

شکل (۲-۳۵): مدل تحلیلی برای کمانش بال

نکته‌ای که در این روش حائز اهمیت است، این است که سختی فنر پیچشی را K_{ϕ} و کمانش نیم طول موج را متقارن فرض کند.

جزئیات آنالیزی که در اثر تنش کمانش در جان و برش و پیچش بال، برای محاسبه‌ی عبارات K_{ϕ} و λ در نظر گرفته است که این جزئیات نسبتاً طولانی هستند و از یک سری معادلات تنش کمانشی پیچشی آمده‌اند و در آیین نامه استرالیا و نیوزلند استفاده شده شبیه این معادلات نیز توسط شفر فرض شده و در آینده در آیین نامه‌ی AISI اضافه شده است.

برای تعیین مقاومت نیروی محور تحت کمانش distortional ($N_{b,d}$)، هانکوک عبارتی را بر اساس عرض موثر برای کمانش اعوجاجی ارائه کرده است [۲۱].

❖ کمانش زوجی^{۴۷}

برای محاسبه‌ی اندرکنش بین کمانش موضعی و کمانش کلی و برای محاسبه مقاومت محوری آیین نامه‌ی Eurocode 3-Parl-3 و فرمول مشهور آیرتون- پرو^{۴۸} استفاده شده است [۲۲].

⁴⁷ Coupled Bucling

⁴⁸ Ayrton-Perv

$$N_b = x \cdot A_{eff} \cdot f_y$$

$$x = \frac{1}{\phi + (\phi^2 - \bar{\lambda}^2)^{0.5}} \leq 1$$

$$\phi = 0.5[1 + a(\bar{\lambda} - 0.2) + \bar{\lambda}^2]$$

A_{eff} : مساحت مؤثر مقطع که تحت تنش یکنواخت جاری شدن می‌باشد.

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}}$$

N_{cr} : مینیمم نیروی بحرانی کمانش الاستیک کلی برای همه مقطع.

α : ضریب نقص

$\alpha = 0/34$: برای مقاطع لبه‌دار

$\alpha = 0/49$: برای مقاطع بدون لبه

در آئین نامه‌های AISI (1996) مقاومت محوری (N_b) به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$N_b = A_e f_n \leq A_{eff} f_y$$

A_e : ساخت مؤثر تحت تنش فشاری F_n .

$$f_n = (0.658\lambda_c^2) f_y \quad \text{if } \lambda_c \leq 1.5$$

$$f_n = \frac{0.877}{\lambda_c^2} f_y \quad \text{if } \lambda_c > 1.5$$

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}}$$

σ_{cr} : مینیمم تنش بحرانی برای کمانش کلی تمام مقطع.

❖ روش مقاومت مستقیم و رویکرد کل مقطع.

شفر و پکوز یک روش جدیدی را که مشخصات تمام عضو و توانایی محاسبه اندرکنش بین کمانش محلی و کلی را دارد، ارائه نمودند که اندرکنش بین کمانش اعوجاجی و کمانش کلی را هم در نظر می‌گیرد [۲۳].

استفاده از روش مقاومت مستقیم برای ستون نیازمند تعیین بار بحرانی کمانش الاستیک عضو و استفاده از یک سری از منحنی‌های مقاومت نهایی برای پیش بینی مقاومت (W_b) می‌باشد. برای تعیین بار الاستیک کمانش، به عنوان یک گزینه سنتی حل تحلیلی بر اساس رویکرد تمام مقطع، ممکن است، مورد استفاده قرار گیرد [۲۴]. اما روش‌های سنتی المان محدود سازگار با کامپیوتری که بر اساس روش نوارهای محدود هستند می‌توانند به عنوان گزینه مناسب‌تری جهت محاسبه بار بحرانی مقاومت کمانشی الاستیک مورد استفاده قرار گیرند.

در این حالت، مقاومت محوری برابر است با، مینیمم مقاومت محوری کمانش کلی، مقاومت محوری کمانش موضعی و مقاومت محوری کمانش اعوجاجی می‌باشد.

$$N_b = \min \{ N_{b,g}; N_{b,l}; N_{b,d} \}$$

در کمانش کلی، مقاومت محوری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$= P_g \cdot N_y N_{b,g}$$

$$P_g = 0.658 \bar{\lambda}_g^2 \quad \text{if } \bar{\lambda}_g \leq 1.5 \quad \text{or} \quad P_g = \frac{0.877}{\bar{\lambda}_g^2} \quad \text{if } \bar{\lambda}_g > 1.5$$

$N_{cr,g}$: برابر است با مینیمم بارهای بحرانی برای خمشی، پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی.

در کمانش موضعی، مقاومت محوری به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$N_{b,l} = P_l \cdot N_{b,g}$$

$$P_l = 1 \quad \text{if } \bar{\lambda}_l \leq 0.776 \quad \text{or} \quad P_l = \left(1 - \frac{0.15}{\bar{\lambda}_l} \right) \frac{1}{\bar{\lambda}_l} \quad \text{if } \bar{\lambda}_l > 0.776$$

$N_{cr,1}$: نیروی بحرانی محوری برای کمانش محلی الاستیک.

مقاومت محوری کمانش اعوجاجی ($N_{b,d}$) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$N_{b,d} = P_d \cdot N_y$$

$$P_d = 1 \text{ if } \bar{\lambda}_d \leq 0.561 \text{ or } P_d = \left(1 - \frac{0.25}{\bar{\lambda}_d}\right) \frac{1}{\bar{\lambda}_d} \text{ if } \bar{\lambda}_d > 0.561$$

$N_{cr,d}$: نیروی محوری بحرانی برای کمانش اعوجاجی الاستیک

۲-۲-۳-۳-۲ مقاومت پایه همراه با صفحه

ظرفیت باربری پایه‌ها به علت وجود صفحات میان قاب به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش

می‌یابند [۲۵]

در آیین نامه (Eurocode3-Part1/3 (ENV 1993-1-3 1996) فقط اثر مهار دیافگرام بر روی کمانش

تیر در نظر گرفته شده، این در حالی است که آیین نامه (1996) AISI اثر صفحات میان قاب را روی

پایه‌ها و تیر در نظر گرفته است.

جهت محاسبه ظرفیت باربری در این حالت خرابی‌های زیر در نظر گرفته می‌شود.

۱- کمانش قسمتی از پایه بین اتصالات در صفحه‌ی دیوار

۲- کمانش کلی ستون‌های پایه

۳- خرابی برشی صفحات

بنابراین مقاومت محوری (N_b) برابر است با مینیمم مقاومت محوری حالت‌های ۱ و ۲.

$$;N_{bo}\}N_b = \min \{N_{bf}$$

N_{bf} : مقاومت محوری حاصل از حالت ۱

N_{ba} : مقاومت محوری حاصل از حالت ۲

لازم به ذکر است باید از خرابی برشی صفحات جلوگیری کرد.

شکل (۲-۳۶): حالت کمانش پایه‌ها با در نظر گرفتن اثر صفحات

❖ کمانش قسمتی از پایه بین اتصالات در صفحه‌ی دیوار

در این حالت خرابی می‌تواند به یکی از حالت‌های کمانش موضعی، اعوجاجی کلی یا ترکیبی از آن‌ها رخ دهد که بستگی به مشخصات هندسی مقطع و فاصله اتصالات دارد. در نتیجه در این حالت ارزیابی مقاومت محوری (N_{br}) بر اساس همان روش توضیح داده شده در مورد پایه‌های بدون صفحه، بدون در نظر گرفتن اندرکنش صفحات میان قاب و در نظر گرفتن طول مهار نشده‌ای مساوی فاصله بین اتصالات است.

❖ کمانش کلی ستون‌های پایه‌ها

کمانش کلی ستون‌های پایه مهار شده، به وسیله‌ی صفحات میان قاب در دانشگاه کرنل آمریکا مطالعه شده است [۲۶]. نسخه‌های قدیمی‌تر AISI بر اساس تحقیقات شفر و پکز (1999)، اپارارو و همکاران (1969)، اررا و اپارارو (1976) و سمان و پکز (1976) می‌باشد. در این مطالعات صفحات متصل شده به یکی از بال‌ها یا به هر دو آن‌ها فرض شده است. در مجموع هم استحکام برش و مهار دورانی برای صفحات میان قاب در نظر گرفته شده است.

برای ساده شدن فرضیات در آیین نامه AISI فقط همانند صفحاتی که به هر دو بال متصلند در نظر گرفته شده و مقاومت از مهار دورانی که توسط صفحه فراهم می‌شود، محاسبه نمی‌شود.

بر اساس این فرض که در AISI (1996) شده است مقاومت محوری (W_{bo}) برای بار مرکزی فشاری یک عضو محاسبه می‌شود، بر اساس معادله‌ی زیر، تنش بحرانی (σ_{cr}) تعیین می‌گردد:

برای مقطع متقارن c شکل تکی، σ_{cr} کمترین مقدار فرمول های زیر می‌باشد.

$$\bar{\sigma}_{cr} = \bar{\sigma}_{cr,ip} + \bar{q}_a$$

$$\bar{\sigma}_{cr} = \frac{\left[(\bar{\sigma}_{cr,op} + \bar{\sigma}_{cr,t,\rho}) - \sqrt{(\bar{\sigma}_{cr,op} + \bar{\sigma}_{cr,t,\rho})^2 - 4\beta \cdot \bar{\sigma}_{cr,op} \cdot \bar{\sigma}_{cr,t,\rho}} \right]}{2\beta}$$

برای مقطع متقارن c شکل جفت، σ_{cr} کمترین مقدار فرمولهای زیر می‌باشد:

$$\bar{\sigma}_{cr} = \bar{\sigma}_{cr,ip} + \bar{q}_a$$

$$\bar{\sigma}_{cr} = \bar{\sigma}_{cr,op}$$

$\sigma_{cr,ip}$: تنش بحرانی الاستیک کمانش خمشی در صفحه دیوار با فرض مساحت کل مقطع و طول مهار نشده برابر با طول پایه.

$\sigma_{cr,t}$: تنش بحرانی الاستیک کمانش خمشی در خارج از صفحه دیوار با فرض مساحت کل مقطع و طول مهار نشده برابر طول پایه.

$$\bar{\sigma}_{cr,t,\rho} = \bar{\sigma}_{cr,t} + \bar{q}_t$$

$\sigma_{cr,t}$: تنش بحرانی الاستیک کمانش پیچشی با در نظر گرفتن مساحت کل مقطع و طول مهار نشده‌ای برابر با طول پایه.

$$\bar{q}_a = \bar{q}/A$$

$$/(4Ar_0^2)\bar{q}_t = (\bar{q}^{d^2})$$

$$= \bar{q}_0 \left(2 - \frac{s}{\bar{s}} \right) \bar{q}$$

A: مساحت کامل مقطع

d: ارتفاع مقطع

r_0 : شعاع ژیراسیون مقطع

S: فاصله‌ی اتصالات $152\text{mm} \leq s \leq 305\text{mm}$

$$350\text{mm} = \bar{s}$$

Q_0 = پارامتری که در (1996) AISI برای نوع صفحه مشخص می‌شود.

$$= 1 - \left(\frac{x_0}{r_0} \right)^2 \beta$$

X_0 = فاصله مرکز برش

❖ گسیختگی برش صفحات

برای جلوگیری از گسیختگی برش صفحات از مقاومت اسمی $(f_{bo} = N b_0 / A)$ باید استفاده شود که

طبق معادله مقدار کرنش برشی (γ) نباید از مقدار کرنش برشی ($\bar{\gamma}$) که توسط (1996) AISI برای انواع

صفحات فراهم شده است تجاوز کند.

$$\gamma = \frac{\pi}{L} \left(C_1 + \frac{E_1 d}{2} \right) \leq \bar{\gamma}$$

که برای مقطع C متقارن:

$$C_1 = \frac{f_b C_0}{\sigma_{cr,ip} - f_b + \bar{q}_a}$$

$$E_1 = \frac{f_b [(\sigma_{cr,op} - f_b)(r_0^2 E_0 - x_0 D_0) - f_b x_0 (D_0 - x_0 E_0)]}{(\sigma_{cr,op} - f_b) r_0^2 (\sigma_{cr,t,q} - f_b) - (f_b x_0)^2}$$

برای مقطع دوبر متقارن:

$$C_1 = \frac{f_b C_0}{\sigma_{cr,ip} - f_b + \bar{\sigma}_a}$$

$$E_1 = 0$$

در فرمول‌های بالا C_0 ، E_0 و D_0 نقص‌های اولیه‌ی ستون هستند که می‌توانند به صورت زیر فرض شوند.

$$C_0 = L/350 \text{، در جهت موازی دیوار}$$

$$E_0 = L/700 \text{، در جهت عمود بر دیوار}$$

$$D_0 = L/(1000d)\text{rad} \text{، تاب اولیه پایه در حالتی که کمانش نکرده‌اند.}$$

اگر $0.5f_y f_b >$ بنابراین در تعاریف $\sigma_{cr,ip}$ ، $\sigma_{cr,op}$ و $\sigma_{cr,t}$ مدول یانگ E و مدول برشی G با E و G جاگذاری می‌شوند و به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$\hat{E} = \frac{4f_b(f_y - f_b)}{f_{ys}} E$$

$$\hat{G} = \frac{\hat{E}}{E} G$$

۴-۲-۳-۲ مقاومت اتصالات قاب به فونداسیون

اتصالات قاب به فونداسیون معمولاً به دو گونه می‌باشد:

- اتصالات کششی
- اتصالات برشی

۱-۴-۳-۲- مقاومت اتصالات کششی قاب به فونداسیون

خرابی در این اتصالات به صورت زیر رخ می‌دهد.

- خرابی در $(F_{(F-F)N,hd})$ سخت کننده‌های انتهایی
 - خرابی برشی در اتصالات سخت $(F_{(F-F)N,hd-fr})$ کننده‌های انتهایی و قاب
 - خرابی کششی در اتصالات سخت $(F_{(F-F)N,hd-fo})$ کننده‌های انتهایی در فونداسیون
- بنابراین مقاومت اتصالات کششی قاب به فونداسیون برابر است با حداقل مقادیر خرابی‌های اشاره شده در بالا.

$$F_{(F-F)N} = \min \{ F_{(F-F)N,hd} ; F_{(F-F)N,hd-fr} ; F_{(F-F)N,hd-fo} \} \quad (2.41)$$

❖ خرابی در سخت کننده‌های انتهایی :

معمولاً در این اعضا خرابی رخ نمی‌دهد زیرا سخت کننده‌های انتهایی معمولاً به صورت محافظه کارانه‌ای طراحی شده‌اند.

❖ خرابی برشی در اتصال سخت کننده‌های انتهایی و قاب

این نوع خرابی به نوع اتصال استفاده شده که ممکن است بت یا پیچ خودکار باشد بستگی دارد. در حالتی که اتصال به صورت پیچ خودکار باشد مقاومت برابر است با حداقل مقادیر زیر:

۱- مقاومت مقطع خالص (F_n)

۲- مقاومت لهیدگی و گسیختگی ورق $(F_{b/t})$

۳- مقاومت برشی پیچ خودکار (F_s)

شکل (۲-۳۷): انواع خرابی‌ها در اتصال سخت کننده‌های انتهایی به قاب

با توجه به اینکه ضخامت ورقه‌های به کار رفته در سخت کننده‌های انتهایی ضخیم‌تر از ورق‌های به کار رفته در مقاطع فولادی سرد نورد شده می‌باشد به همین دلیل خرابی در مقطع خالص سخت کننده‌های انتهایی‌ها را در نظر نمی‌گیریم و تنها خرابی را برای مقطع خالص اعضای قاب در نظر می‌گیریم.

$$F_n = A_{net} \cdot f_{u,s}$$

A_{net} مساحت خالص مقطع فولادی سرد نورد شده

$f_{u,s}$ مقاومت کششی اعضای فولادی سرد نورد شده

برای محاسبه $F_{b/t}$ از فرمول زیر استفاده می‌شود:

$$F_{b/t} = n_s \cdot a_{b/t} \cdot t_f \cdot d \cdot f_{u,s}$$

که در آن

n_s : تعداد پیچ‌های خودکار

$\alpha_{b/t}$: ضریب تعریف شده براساس فرمول‌های زیر:

اگر $t_{hd} = t_f$ \Leftarrow موازگونی رخ می‌دهد.

$$a_{b/t} = 4.2(t_f/d)^{0.5} \text{ in AISI (1996)}$$

اگر $t_{hd} > 2.5t_f$ \Leftarrow لهیدگی رخ می‌دهد.

اگر $t_f < t_{hd} < 2.5t_f$ در این (1996) AISI $a_{b/t} = 2.7$ صورت باید از درون‌یابی خطی مقدار α را حساب کنیم.

t_f ضخامت اعضای فولادی سرد نورد شده

d قطر اسمی پیچ‌ها

❖ خرابی کششی در اتصال سخت کننده‌های انتهایی به فونداسیون

این حالت خرابی به نوع مهار استفاده شده، عمق فرورفتگی مهار، مقاومت بتن و فاصله از انتهای فونداسیون بستگی دارد. برای هر دو نوع مهارهای چسبی و مکانیکی حالت خرابی تحت بار کششی به صورت خرابی بتن به شکل مخروطی، بیرون آمدن بت، گسیختگی بت، می‌باشد [۱۶].

شکل (۲-۳۷): انواع حالت‌های خرابی مهارها تحت بار کششی

مقاومت کششی اتصالات سخت کننده‌های انتهایی به فونداسیون برابر با حداقل مقادیر بدست آمده از سه حالت اشاره شده است و بر اساس فرمول‌های زیر بدست می‌آید:

$$F_{(F-F)N,hd-fo} = \min \{N_C; N_P; N_S\}$$

N_C مقاومت بر ضد خرابی مخروطی بتن

N_P مقاومت بر ضد بیرون آمدن بت

N_S مقاومت کششی فولاد

مقاومت بر ضد خرابی مخروطی بتن بر اساس رابطه زیر بدست می‌آید:

$$N_C = N_{C,o} \cdot r_{N,s} \cdot r_{N,e}$$

که در آن:

$N_{C,o}$: مقدار پایه مقاومت بر ضد خرابی مخروطی بتن که بستگی دارد به نوع مهار (AT)، قطر مهار

(d_a) ، قطر قسمت رزوه نشده مهار (d_e) و مقاومت بتن (f_{ck}) .

$$N_{C,o} = f(AT, d_a, d_e, f_{ck})$$

$r_{N,s}$: ضریب کاهش فاصله مهاری که بستگی دارد به نوع مهار (AT)، قطر مهار (d_a)، قطر

قسمت رزوه نشده مهار (d_e) و فاصله بین مهارها (s)

$$r_{N,s} = f(AT, d_a, d_e, s) \leq 1$$

$r_{N,e}$: ضریب کاهش فاصله از کنار فونداسیون که بستگی دارد به نوع مهار (AT)، قطر مهار (d_a)،

قطر قسمت رزوه نشده مهار (d_e) و فاصله از کنار فونداسیون (e)

$$r_{N,s} = f(AT, d_a, d_e, e) \leq 1$$

مقاومت بر ضد بیرون بت بستگی دارد به نوع مهار (AT)، قطر مهار (d_a) و قطر قسمت رزوه

نشده مهار (d_e)

$$N_p = f(AT, d_a, d_e)$$

مقاومت بر طبق رابطه زیر مقاومت کششی فولاد بدست می‌آید:

$$N_s = A_s \cdot f_{u,a}$$

A_s مساحت تنش کششی مهار

$f_{u,a}$ مقاومت نهایی کششی فولاد مهار

۴-۲-۲ نتیجه‌گیری بخش دوم

همان‌گونه که اشاره شد برای ارزیابی مقاومت دیوارهای برشی باید انواع خرابی‌هایی که ممکن است

رخ دهد را بررسی نمود و اولین حالت خرابی که در دیوار رخ دهد به عنوان مقاومت دیوار به حساب می‌آید.

بنابراین باید مینیمم هر یک از قسمت‌های بالا را حساب کرده و به عنوان مقاومت دیوار استفاده نمود و از

طریق روش سگمنت یا psw مقاومت کل دیوارها را حساب نمود.

بخش سوم: روش‌های تحقیق در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای برشی

۲-۳ روش‌های تحقیق در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده

دیوارهای برشی جهت انتقال نیروهای جانبی همانند بارهای ناشی از باد و زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان‌گونه که در فصل گذشته توضیح داده شد، در دیوارهای برشی محاسبه ظرفیت برشی در بارگذاری استاتیکی و دینامیکی حائز اهمیت است. یکی از روش‌های مناسب جهت نشان دادن رفتار دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده، منحنی بار-جابجایی برای بارهای استاتیکی و همچنین نمودار هیستریزیس برای بارهای دینامیکی است.

برای ارزیابی اثر متغیرهای مختلف همانند تأثیر ضخامت صفحه میان قاب در رفتار دیوار برشی، تعیین رفتار بار - جابجایی دیوار و نمایش آن به صورت یک رابطه ریاضی مانند عبارت‌های نمایی، چند مرحله‌ای و چندخطی ضرورت دارد. برای تعیین رابطه میان بار و جابجایی، روش‌هایی وجود دارد که در زیر به اختصار توضیح داده شده است. پس از تعیین رابطه بار - جابجایی به کمک هر کدام از روش‌ها، نتیجه حاصله به صورت یک رابطه ریاضی قابل استفاده توسط برنامه‌های تحلیل سازه‌ای خواهد بود.

۲-۳-۱ روش آزمایشگاهی

انجام آزمایش، دقیق‌ترین و در عین حال گران‌ترین روش برای تعیین رفتار دیوارهای برشی می‌باشد. تا کنون آزمایش‌های زیادی روی دیوارهای برشی مختلف صورت گرفته است. از مهم‌ترین این آزمایشات می‌توان به کارهای آقای دکتر سرت ۴۹ [۳] و همکارانش اشاره نمود و همچنین آقای چنگ یو [۶] نیز تحقیقات گسترده‌ای بر روی رفتار این دیوارها انجام داده‌اند که نتایج کار خود را به

صورت دو گزارش توسط انجمن فولاد آمریکا منتشر نموده است. در هر دو مورد اشاره شده رفتار این سامانه‌ی سازه‌ای تحت بارهای استاتیکی و چرخه‌ای مطالعه شده است، بدین صورت که آقای سرت ۱۶ نمونه آزمایشگاهی را تحت بار استاتیکی و ۱۲ نمونه آزمایشگاهی را تحت بار چرخه‌ای قرار داده است و آقای چنگ یو ۳۰ نمونه را تحت بار استاتیکی و همچنین ۳۰ نمونه را تحت بار چرخه‌ای مورد آزمایش قرار داده است.

نمودار (۱-۲): نمونه‌ای از منحنی بار-جابجایی دیوارهای برشی تحت بار گذاری استاتیکی

هرچند که انجام آزمایش مناسب‌ترین روش برای درک رفتار دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده می‌باشد ولی باید توجه داشت که رفتار دیوارهای برشی در ساختمانی با سازه سرد نورد شده با رفتار نمونه‌های آزمایشگاهی متفاوت خواهد بود. در آزمایشات روی دیوارهای برشی از بار ثقلی حاصل از وزن طبقات دیگر صرف‌نظر شده است و همچنین شرایط تکیه گاهی در واقعیت با نمونه آزمایشگاهی نیز متفاوت است، از طرف دیگر بیشتر آزمایشات به محل قرار گیری دیوار در پلان ساختمان توجه نشده است و این در حالی است که نیروی حاصل از زلزله به توزیع سختی در پلان ساختمان بستگی دارد که متفاوت با نمونه آزمایشگاهی می‌باشد.

۲-۳-۲ روش‌های عددی

تنوع پارامترهای تأثیرگذار بر دیوارهای برشی از یک طرف و گران بودن انجام آزمایش روی این سامانه سازه‌ای از طرف دیگر، دامنه کاربرد روش‌های آزمایشگاهی را به کارهای تحقیقاتی محدود نموده است. بنابراین برای تعیین رفتار دیوارهای برشی، روش‌های دیگری مانند روش‌های برازش منحنی و تحلیل المان محدود بکار برده می‌شود. در هر حال داده‌های آزمایشگاهی می‌تواند به عنوان ارزشمندترین ابزار برای کنترل صحت روش‌های تقریبی اشاره شده بکار گرفته شود.

۲-۳-۲-۱-۲-۱ برازش منحنی

در این روش که به روش تجربی نیز موسوم است، با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی یا سایر روش‌های تقریبی، فرمولی برای رابطه بار-جابجایی برازش می‌شود. حاصل این برازش، رابطه‌ای ریاضی است که اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی دیوار برشی را در رفتار کل آن نشان می‌دهد.

۲-۳-۲-۲-۲-۲ مدل‌های تحلیلی

در این روش با استفاده از مفاهیم تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته و مدل ساده شده‌ای از دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده، منحنی‌های بار جابجایی دیوار بدست آورده می‌شود. در این روش با دقت در رفتار دیوار در حین انجام آزمایش، مکانیزم خرابی و المان‌های اصلی شرکت کننده در تغییر شکل آن را مشخص نموده و بر اساس این مشاهدات یک مدل ساده تحلیلی برای دیوار برشی طراحی می‌نمایند. سختی اولیه دیوار با تحلیل الاستیک مدل ساده شده، به دست می‌آید. سپس با توجه به مکانیزم خرابی آن، مقاومت نهایی دیوار با تحلیل پلاستیک تعیین می‌شود. در نهایت با استفاده از مقادیر سختی اولیه و مقاومت نهایی و یک ضریب شکل، رابطه ریاضی منحنی بار-جابجایی تعیین می‌شود. قابلیت اعتماد به نتایج مدل‌های تحلیلی با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی تعیین می‌شود.

۲-۳-۲-۳ مدل‌های المان محدود

مدل‌های المان محدود مناسب‌ترین راه برای بررسی رفتار دیوارهای برشی می‌باشد. اما امکان استفاده از آن در طراحی‌های کاربردی سازه وجود ندارد. دامنه کاربرد این روش به کارهای تحقیقاتی محدود بوده و صحت نتایج آن به کمک داده‌های آزمایشگاهی تعیین می‌شود. البته امروزه اکثر نرم افزارهای تحقیقاتی بر مبنای تحلیل المان محدود استوار بوده و به دلیل دقت بالای این نرم افزارها همانند ABAQUS و به روز بودن آن در این پایان نامه از این روش در قالب مدل سازی کامپیوتری استفاده شده است.

۲-۳-۳ نتیجه گیری بخش سوم

در این بخش انواع روش‌های تحقیق در دیوار برشی بیان گردید و در نهایت استفاده از مدل‌های المان محدود و صحت سنجی آن‌ها با روش‌های آزمایشگاهی به عنوان روش تحقیق این پایان نامه انتخاب گردید.

فصل سوم:

مدل سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی به

روش المان محدود

پیچیدگی‌هایی نظیر تماس بین ورق‌ها، متغیر بودن شرایط مرزی، تفاوت در بارگذاری، تعداد زیاد پارامترهای هندسی و مکانیکی اجزا، تمرکز تنش، ضخامت ورق‌ها و غیرخطی بودن مصالح، سبب شده است که نتوان رفتار اجزای دیوارهای برشی در قاب‌های فولادی سرد نورد شده را با تئوری‌های کلاسیک مقاومت مصالح و تحلیل سازه به درستی تعیین نمود. بدین منظور در این پایان نامه از روش المان محدود و ارزیابی دقت آن با نتایج آزمایشگاهی استفاده شده است. بدین منظور در این فصل نحوه مدل‌سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی به روش المان محدود در نرم افزار Abaqus توضیح داده می‌شود.

۳-۲ مدل سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی به روش المان محدود در نرم افزار ABAQUS

با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده که در جدول زیر آورده شده است، در این پایان نامه، یازده مدل المان محدود از دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده، ایجاد شده است. ۱۰ مدل با ابعاد 8×2 ft و یک مدل با ابعاد 8×4 ft ساخته شد، تا با مقایسه نتایج آن‌ها بتوان تأثیر نسبت ارتفاع به طول دیوار را تحت بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای، در این سامانه سازه‌ای بررسی نمود. همچنین برای مطالعه اتصالات قاب با صفحه میان قاب در بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای، فاصله بین اتصالات را با فرض استفاده از پیچ‌هایی با مقاومت یکسان 2 in، 4 in و 6 in در نمونه‌های المان محدود ساخته شده، متغیر در نظر گرفته شد. و در نهایت برای مطالعه تأثیر صفحه میان قاب در دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده، ضخامت صفحات میان قاب را 0.3 و 0.033 در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این دیوارهای برشی در آزمایشات انجام گرفته توسط چنگ یو مورد استفاده قرار گرفته و بانک اطلاعات کاملی از رفتار آن‌ها تحت بارگذاری‌های مختلف در دسترس می‌باشد. مدل‌های المان محدود ساخته شده با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ارزیابی دقت شده‌اند.

۱-۲-۳- فرضیات مدل سازی نمونه المان محدود (نمونه FE)

نمونه‌های آزمایشی شده ساخته شده توسط چنگ یو و همکارانش به علت وجود بانک اطلاعات رفتاری آن به صورت مناسب‌ترین نمونه برای مدل سازی المان محدود اولیه و تعیین فرضیات مدل سازی و ارزیابی دقت می‌باشند. با توجه به پیچیدگی اجزای اتصال و در جهت کاهش خطای مدل سازی، از فرضیاتی استفاده شده است که در ادامه به جزئیات آن پرداخته شده است.

شکل (۲-۳): شکل سمت راست مدل دیوار برشی 8×4 تحت بار گذاری چرخه‌ای و شکل سمت چپ مدل دیوار برشی 8×4 تحت با استاتیکی

شکل (۲-۳): شکل سمت راست مدل دیوار برشی 8×2 تحت بار گذاری چرخه‌ای و شکل سمت چپ مدل دیوار برشی 8×2 تحت با استاتیکی

شکل (۳-۲): شکل سمت راست نحوه اتصال مدل دیوار برشی با ابعاد ۸×۴ و شکل سمت چپ نحوه اتصال مدل دیوار برشی با ابعاد ۸×۲

۳-۲-۲ هندسه مدل

برای ایجاد تمام اجزای دیوار برشی اعم از پروفیل‌های پایه‌ها، تیرک‌ها، صفحات میان قاب و سخت‌کننده‌های تحتانی در بخش part نرم افزار، اجزا به صورت سه بعدی 3d و از نوع شکل پذیر Deformable و shape shell با ساختار Extrusion ایجاد شده‌اند. تمام اجزا به صورت جداگانه ایجاد شده و به هم متصل گشته‌اند تا کل سازه دیوار برشی ایجاد گردد.

در این پژوهش به دو دلیل زیر از المان صفحه‌ای برای مدل اجزای این دیوارهای سرد نورد شده استفاده شده است.

الف) ضخامت بسیار کم مقاطع فولادی سرد نورد شده

ب) در بسیاری از تحقیقاتی که در آن‌ها از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است، به دلیل ضعف کامپیوترها و برای کاهش زمان تحلیل، از ساختار Shell به جای ساختار solid برای ایجاد اجزای دیوار برشی استفاده شده است.

۳-۲-۳ خواص مکانیکی مصالح

مصالح فولادی بکار رفته در نمونه‌های اجزای دیوار برشی ایزوتروپیک فرض می‌شوند. برای معرفی روابط تنش و کرنشی مصالح در برنامه تحلیل المان محدود، این روابط به صورت نمودار چند خطی در نظر گرفته می‌شوند. اما باید توجه کرد که افزایش تعداد ناپیوستگی‌های نمودار تنش و کرنش، تعداد تکرارهای لازم برای رسیدن به جواب را بیشتر می‌کند. بنابراین باید نمودار تنش و کرنش را با تعداد کمی ناپیوستگی معرفی نمود. در این پایان نامه نمودار تنش و کرنش به صورت دو خطی در نظر گرفته شده است. این منحنی تنش-کرنش دو خطی، شامل یک خط در منطقه الاستیک و یک خط در مرحله پلاستیک می‌باشد.

در مصالح فولادی سرد نورد شده، به علت خم نمودن مصالح مقاومت آن‌ها افزایش می‌یابد که با توجه به شکل مقطع متفاوت است. مشخصات مصالح اعمال شده در مدل نرم افزاری بر اساس نتایج آزمایش کوپن تست صورت گرفته توسط آقای چنگ یو و همکارانش می‌باشد، که در جدول شماره ۳-۱ جزئیات آن آمده است. با توجه به این موضوع که تنش و کرنش‌هایی که باید در نرم افزار Abaqus استفاده گردند، تنش و کرنش حقیقی است. در صورتیکه نتایج حاصل از کوپن تست، تنش و کرنش اسمی است، بنابراین با استفاده از فرمول (۱) و فرمول (۲) تنش و کرنش‌های اسمی به حقیقی تبدیل گردیدند. در جدول زیر مشخصات هر مقطع با استفاده از آزمایش کوپن تست آورده شده است.

فرمول (۱): تبدیل تنش اسمی به تنش حقیقی [۲۸]

$$\sigma_{\text{true}} = \sigma_{\text{nom}}(1 + \varepsilon_{\text{nom}}),$$

فرمول (۲): تبدیل کرنش اسمی به کرنش حقیقی [۲۸]

$$\varepsilon_{\text{ln}}^{\text{pl}} = \ln(1 + \varepsilon_{\text{nom}}) - \frac{\sigma_{\text{true}}}{E},$$

جدول (۳-۱): مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل‌های المان محدود

درصد ازدیاد طول در 2 in	مقاومت نهایی (ksi)	تنش تسلیم (ksi)	ضخامت بدون پوشش (in.)	اعضا
27%	53.8	43.4	0.0358	33 mil steel sheet
24%	55.6	48.9	0.0286	30 mil steel sheet
21%	57.8	50.3	0.0240	27 mil steel sheet
29%	55.1	47.6	0.0430	43 mil stud
24%	55.7	47.7	0.0330	33 mil stud
25%	55.6	43.1	0.0420	43 mil track
28%	67.2	57.4	0.0330	33 mil track

۴-۲-۳ مونتاز اجزای دیوار برشی

در بخش Assembly نرم افزار ABAQUS، تمام اجزایی که به صورت جداگانه در قسمت part ساخته شده‌اند با هم مونتاز گردیدند، تا سازه اصلی را ایجاد نمایند. نکته قابل توجه این است که در این مرحله، باید مختصات هندسی کلی و جزئی هر یک از اجزای اتصال هماهنگ تعیین شوند تا خروجی‌های نرم افزار با معیار و جهت ثابتی برای تمام اجزا بدست آید. در بخش مونتاز نرم افزار از حالت Dependent (mesh on part) جهت هماهنگی مش بندی اجزای مختلف استفاده شده است. تغییر زوایا و جهات اجزا به راحتی از بخش Instance نرم افزار قابل اجرا می‌باشد. شکل مونتاز شده کامل مدل دیوار برشی و اجزای آن به صورت شکل (۳-۵) می‌باشد.

شکل (۳-۵): مونتاژ اجزای مختلف دیوار برشی سرد نورد شده با ابعاد ۸×۲

۳-۲-۵- مراحل بارگذاری و تحلیل

در نرم افزار ABAQUS پله‌های بارگذاری و تحلیل را می‌توان به صورت دستی جهت بدست آوردن نتایج دقیق‌تر تعیین کرد. برای این کار باید در بخش step نرم افزار در ساختار تحلیل استاتیکی (static general)، با وارد کردن سایز مناسب برای پله بارگذاری (increment size)، مینیمم و ماکزیمم اندازه و بیشترین تعداد پله بارگذاری را تنظیم نمود. در این تحلیل میزان اولیه ۰.۰۱ و مینیمم ۱×۱۰^{-۵} و ماکزیمم ۰.۱۲۵ و تعداد کل پله‌ها ۱۰۰۰۰ با فواصل اتوماتیک برای نرم افزار تعریف شده است. همچنین جهت در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی هندسی اجزای اتصال باید گزینه NLgeom در این بخش فعال باشد در غیر این صورت هندسه مصالح خطی فرض خواهد شد.

۳-۲-۶- خصوصیات تماس و اتصال

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های مدل سازی در برنامه‌های المان محدود، تعریف خصوصیات تماس بین اجزای دیوار برشی می‌باشد. در نمونه‌های المان محدود، دو نوع اتصال و تماس بین اجزا وجود دارد. نوع اول اتصال کامل اجزا به هم همانند اتصال بال‌های پروفیل پایه‌ها و تیرک‌ها به جان

آن، اتصال کامل اجزای سخت کننده‌های انتهایی به یکدیگر نیز جزء این نوع اتصال می‌باشد. برای ایجاد این نوع اتصال کامل از بخش Interaction نرم افزار در حالت اتصال Surface to surface اتصال tie برگزیده شده و با انتخاب تک تک صفحات اتصال بین اجزای مختلف، اتصال یکپارچه ایجاد شده است. در مدل دیوار برشی با ابعاد 2×8 ، بیش از 7 اتصال از نوع tie برای اجزای مختلف تعریف شده است. نوع دوم، تماس بین صفحه میان قاب به قاب اصلی می‌باشد که تعیین خصوصیات آن تأثیر مستقیم بر تغییر شکل صفحه میان قاب دارد و در ادامه نحوه ایجاد این گونه از تماس‌ها به صورت مختصر توضیح داده می‌شود. برای این منظور نیاز به تعریف یک تماس با در نظر گرفتن خصوصیات اصطکاکی بین صفحات لازم می‌باشد. این اتصال به صورت سخت (HARD) و با ضریب اصطکاک مورد نظر نمونه‌ها (Friction coeff) ایجاد شده است.

پیچ‌های خودکار به صورت اجسام سیمی (Wire) ایجاد شده‌اند و برای شبیه سازی رفتار آن‌ها، مشخصات خرابی این پیچ‌ها تحت برش و بیرون آمدگی (pull out) برای اجسام سیمی تعریف گردیدند، تا زمانی که نیرو در آن‌ها به مقدار خرابی رسید، پیچ دچار خرابی گردد.

۷-۲-۳- شرایط مرزی

شرایط مرزی اعمال شده در نمونه آزمایشگاهی بدین صورت است که در دیوار بر روی یک تیر فولادی با مقطع $W16 \times 7$ قرار گرفته است و همان گونه که در شکل (۱) قابل مشاهده است، دیوار در چهار نقطه توسط بلت به این تیر فولادی متصل شده است. تیرک بالایی دیوار نیز به تیری T شکل در فاصله‌های مرکز به مرکز 3 in به وسیله‌ی ۲ پیچ خودکار متصل شده است.

شکل (۳-۶): نمایی از نحوه اتصال نمونه آزمایشگاهی به دستگاه آزمایش [۶]
 برای ایجاد این شرایط در نرم افزار Abaqus، در قسمت انتهایی دیوار در چهار نقطه ذکر شده، ۳ درجه آزادی شامل UX ، UY و UZ بسته شد و برای نزدیک شدن شرایط مرزی باید از حرکت بالای دیوار در راستای Y در اثر بارگذاری جلوگیری نمود، بدین منظور بستری صلب در این قسمت در نظر گرفته شد.

برای ایجاد شرایط مرزی مناسب در بالای دیوار با توجه به غلتک‌هایی که این قسمت برای جلوگیری از حرکت دیوار در جهت X و همچنین نحوه اتصال آن به تیر T شکل، بستری صلب در این قسمت ایجاد گردید و بوسیله قید های MPC به تیرک بالایی متصل گردید و درجه آزادی این بستر صلب در دو جهت Y و Z بسته شده است.

شکل (۳-۷): نمایی از غلتک تعبیه شده برای جلوگیری از حرکت خارج از صفحه‌ای دیوار [۶]

شکل (۳-۸): نمایی از دستگاه آزمایش [۶]

۸-۲-۳- بارگذاری مدل

برای بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده، از بارگذاری‌های صورت گرفته توسط آقای چنگ یو و همکارانش [۶] استفاده شده است، بنابراین دو نوع بارگذاری بر روی مدل‌های المان محدود، صورت گرفت که عبارتند از:

۱- بارگذاری استاتیکی

۲- بارگذاری چرخه‌ای

در هر دو حالت، بارگذاری مدل به صورت اعمال تغییر مکان‌های مشخص در تیر بالایی می‌باشد. حالت بارگذاری یکنواخت استاتیکی در مدل آزمایشگاهی بر اساس پروتکل ASTM E564-06 صورت گرفته است. حالت بارگذاری چرخه‌ای بر اساس پروتکل ICC-ES AC130 (2004) انجام شده است.

در مدل المان محدود در هر دو حالت از تحلیل استاتیکی استفاده شده است و برای این منظور منحنی بارگذاری مدل در نرم افزار به صورت Smooth انتخاب شده و سرعت بارگذاری مدل تحلیلی نیز برابر سرعت بارگذاری مدل تجربی انتخاب می شود. در نمودار زیر تاریخچه بارگذاری چرخه‌ای مدل‌ها آورده شده است.

نمودار (۱-۳): تاریخچه بارگذاری چرخه‌ای

۳-۲-۹ مش بندی نمونه‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدل سازی المان محدود تعیین مش بندی مدل می‌باشد. در این مدل سازی از مش‌های نرم افزار به صورت چهار وجهی با دانه بندی (Seed part) خاص هر جزء دیوار برشی و نوع مش (Structured HEX) با المان‌های استاندارد و تنش سه بعدی (3D stress) با هندسه خطی (Geometry order Linear) استفاده شده است. البته تعیین مقدار عددی دانه بندی بر اساس آنالیز همگرایی تک تک اعضای اتصال انجام گرفته است که در بخش مربوط به آنالیز همگرایی بحث خواهد شد.

۳-۲-۱۰ تحلیل مدل

جهت تحلیل مدل‌ها، از (static, general) حالت (full analysis) جهت آنالیز و تحلیل کامل شامل تحلیل اولیه و تحلیل با بارگذاری پله‌ای استفاده شده است. علاوه بر آن با افزایش میزان مش بندی و کاهش اندازه دانه بندی مدل، زمان لازم برای تحلیل افزایش می‌یابد که در مرحله آنالیز همگرایی اعضای دیوار برشی موضوع افزایش زمان تحلیل نیز باید مد نظر قرار گیرد و در نتایج آنالیز همگرایی لحاظ شود.

۳-۳ آنالیز همگرایی اجزای دیوار برشی

جهت آنالیز همگرایی اجزای دیوار برشی، تک تک اعضا اعم از پروفیل‌های پایه‌ها، تیرک‌ها، صفحه میان قاب و سخت کننده‌های انتهایی جداگانه مدل سازی و تحت بارگذاری و تحلیل قرار گرفته‌اند.

۳-۳-۱ آنالیز همگرایی پایه‌ها

هندس کلی پایه‌ها به صورت یک C با لبه می‌باشد جهت انتخاب یک دانه بندی مناسب برای پروفیل پایه‌ها، یک مدل ساده از پروفیل پایه در نظر گرفته شده است (شکل ۳-۷). این قطعه تحت بارگذاری شبیه به مدل واقعی در سازه‌های سرد نورد شده قرار گرفته و میزان حداکثر نیروی برشی آن مبنای مقایسه قرار گرفته است. نتایج آنالیز همگرایی پایه‌ها به شرح جدول (۳-۳) می‌باشد.

شکل (۳-۹): مش بندی با دانه بندی نهایی پایه‌ها

جدول (۳-۳): نتایج آنالیز همگرایی پایه‌ها

نمونه	بارگذاری	نیرو برشی تکیه‌گاه	تغییرات
نمونه‌ی *۱	۴ اینچ جابجایی در جهت Z	-۵۱۹.۵۲۹	-
نمونه ۲	۴ اینچ جابجایی در جهت Z	-۵۱۴.۶۶۶	۰.۰۱

*مدل انتخابی

۳-۳-۲ آنالیز همگرایی پروفیل تیرک‌ها

جهت بدست آوردن یک دانه بندی مناسب برای پروفیل تیرک، یک مدل ساده از پروفیل تیرک در نظر گرفته شده است (شکل ۳-۸). این قطعه تحت بارگذاری شبیه به مدل واقعی در سازه‌های سرد نورد شده به صورت کوپل نیرو قرار گرفته و میزان تغییر مکان لبه بالایی بال فشاری مبنای مقایسه قرار گرفته است.

شکل (۳-۱۰): مدل‌های نهایی مش بندی پروفیل تیرک

جهت آنالیز همگرایی از دو نوع دانه بندی مختلف استفاده شده است که شکل و اندازه آن در شکل (۳-۹) دیده می‌شود. نتایج آنالیز همگرایی پروفیل تیر در جدول شماره (۳-۴) ارائه شده است.

جدول (۳-۴): نتایج آنالیز همگرایی پروفیل تیر

نمونه	بارگذاری	نیرو برشی تکیه گاه	تغییرات
نمونه ۱*	۲ اینچ جابجایی در جهت Z	-۶۴۱۲.۵۵	-
نمونه ۲	۲ اینچ جابجایی در جهت Z	-۶۵۱۷.۹۷	۰.۰۲

نمونه شماره ۱ به عنوان مدل مبنا برگزیده شده است.

۳-۳-۳- آنالیز همگرایی صفحه میان قاب

برای دانه بندی مناسب صفحه میان قاب، باید محل اتصالات نیز در نظر گرفته شده است و ابتدا با سایز ۱ اینچ دانه بندی گردید و سپس با توجه به نحوه بارگذاری در مدل آزمایشگاهی، قسمت بالایی آن تحت جابجایی ۰.۴ اینچ قرار گرفت و قسمت انتهایی آن به صورت تکیه گاه مفصل در نظر گرفته شد و در ادامه پس از تحلیل نیروی برشی آن در تکیه گاه محاسبه گردید و سپس دانه بندی این صفحه نصف گردید و تحت شرایط ذکر شده در حالت قبل قرار گرفت و در نهایت نتایج حاصل با

هم مقایسه گردید که همان طور که در جدول ۳-۵ آمده است، اختلاف نتایج آن‌ها کمتر از ۵ درصد است که با توجه به آن می‌توان دانه بندی ۱ اینچ را مورد استفاده قرار داد.

شکل (۳-۱۱): مدل نهایی مش بندی صفحه میان قاب

جدول (۳-۵): نتایج آنالیز همگرایی صفحه میان قاب

نمونه	بارگذاری	نیرو برشی تکیه گاه	تغییرات
نمونه ۱*	۰.۴ اینچ جابجایی در جهت Z	۳۲۷۶۷.۲	-
نمونه ۲	۰.۴ اینچ جابجایی در جهت Z	۳۲۷۳۷	۰.۰۱

*نمونه‌ی شماره ۱ به عنوان مش بندی صفحه میان قاب برای اعمال در کلیه مدل‌ها برگزیده شده است.

۴-۳-۳- آنالیز همگرایی سخت کننده‌های انتهایی

همان گونه که ذکر گردید برای آنالیز همگرایی سخت کننده‌های انتهایی همانند فرایند قسمت

قبل عمل گردید و دانه بندی مناسب انتخاب گردید که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است.

شکل (۳-۱۲): مدل نهایی مش بندی سخت کننده انتهایی

جدول (۳-۵): نتایج آنالیز همگرایی سخت کننده انتهایی

نمونه	بارگذاری	نیرو برشی تکیه گاه	تغییرات
نمونه ۱*	۱ اینچ جابجایی در جهت Z	۱۵۲۰۲	-
نمونه ۲	۰.۴ اینچ جابجایی در جهت Z	۱۴۰۱۹.۳	۰.۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول: صحت سنجی نتایج مدل المان محدود

۱-۱-۴ مقدمه

در فصل گذشته روش مدل سازی دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده در نرم افزار Abaqus توضیح داده شد. در این بخش از فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتایج حاصل از مدل‌های المان محدود آورده شده است. با استفاده از داده‌های تجربی حاصل از آزمایش‌های صورت گرفته توسط چنگ یو و همکارانش [۶]، نتایج مدل‌های المان محدود صحت سنجی گردیده‌اند و در ادامه مدل‌های المان محدود بیشتری با توجه به پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی ایجاد گردید تا از نتایج آن‌ها در بخش دوم این فصل مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۱-۴ ارزیابی دقت نتایج حاصل از مدل المان محدود با داده‌های تجربی

همان طور که قبلاً هم توضیح داده شده است، نتایج حاصل از مدل‌سازی کامپیوتری تنها زمانی دارای اعتبار می‌باشند که بتوان این نتایج را با داده‌های تجربی مقایسه نمود. در این پایان نامه تمام مدل‌های المان محدود ساخته شده در نرم افزار Abaqus، ارزیابی دقت شدند. برای این منظور عواملی نظیر نحوه خرابی در دیوارهای برشی، میزان حداکثر برش پایه، جابجایی حداکثر و تغییر شکل کلی مدل با نمونه آزمایشگاهی مقایسه گردید و میزان خطا هر یک از موارد اشاره شده، محاسبه گردید. سپس نتایج حاصل از نرم افزار Abaqus نظیر کارترهای تنش به وجود آمده در المان‌های هر مدل المان محدود بررسی و تفسیر شدند که در ادامه نتایج آن‌ها آورده شده است.

۱-۲-۴ نمونه شماره ۱

ابعاد دیوار برشی نمونه ۱ برابر ۸×۲ ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر ۰/۰۳۳ in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب ۴ in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۲-۴) آورده شده است.

جدول (۱-۴): مشخصات هندسی نمونه ۱

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
۸×۲	350S162-4	350T150-43	۰/۰۳۳	#8×18-1/2"	4 in

در شکل (۲-۴) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می‌باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۱): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱

جدول (۴-۲): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۱) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۴-۱): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۱

جهت بررسی دقیق تر دقت مدل در جدول (۴-۳) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان گونه که مشاهده می شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و جابجایی به ترتیب برابر ۲/۵٪ و ۷/۸٪ می باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۳): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)

0.07802	۰.۰۲۵۲۰۲۳۷۳	۳.۲۵۰۰۹	۱۱۹۳.۱۵	۳.۵۰۳۶۵	۱۱۶۳.۸۱۹
---------	-------------	---------	---------	---------	----------

❖ بررسی نتایج نمونه ۱

تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد. در شکل (۲-۴) تصویر خروجی مدل المان محدود مربوط به سخت کننده انتهایی ارائه شده است. با دقت در دیگر اعضای مدل در ناحیه اتصال سخت کننده مشاهده می‌شود که تنها بخشی از تیرک تحتانی در ناحیه اتصال به سخت کننده‌ها دچار تسلیم مصالح شده است. دلیل این امر استفاده از بستر صلب و تکیه تیر تحتانی بر این بستر می‌باشد.

شکل (۲-۴): تسلیم و کمانش اعضا

شکل (۳-۴): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی شکل

شکل (۴-۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی

نمونه شماره ۲

ابعاد دیوار برشی نمونه ۲ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.30 in می باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 4 in می باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۴) آورده شده است.

جدول (۴-۴): مشخصات هندسی نمونه ۱

مشخصات نمونه					
فاصله اتصال	مشخصات اتصال	ضخامت صفحه میان قاب (in)	ابعاد تیرک	ابعاد پایه	ابعاد دیوار (ft)
4 in	#8×18-1/2"	۰.۳	350T150-43	350S162-4	۸×۲

در شکل (۴-۵) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب، کمانش یکی از پایه ها و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۵): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱

جدول (۴-۵): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۲

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب و کمانش یکی از پایه‌ها	بیرون آمدن پیچ، کمانش صفحه میان قاب و کمانش یکی از پایه‌ها

در نمودار (۲-۴) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۲-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۲

جهت بررسی دقیق‌تر دقت مدل در جدول (۴-۶) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و جابجایی به ترتیب برابر $7/8\%$ و $3/2\%$ می‌باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۶): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۲

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)

032.	۰.۰۷۸۱۸۶۵۷۱	۴.۲۵۷۷۹	1041.19	4.4	۹۶۵.۶۸۶۳
------	-------------	---------	---------	-----	----------

❖ بررسی نتایج نمونه 2

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد. همان‌گونه که در شکل (۴-۷) مشاهده می‌شود پایه قسمت سمت راست دیوار دچار کمانش شده است. دلیل این امر استفاده از بستر صلب و تکیه تیر تحتانی بر این بستر می‌باشد.

شکل (۴-۶): تسلیم و کمانش اعضا قاب

شکل (۴-۷): کمانش پایه

شکل (۴-۸): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی

نمونه شماره ۳

ابعاد دیوار برشی نمونه ۳ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.3 in می باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 2 in می باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۷) آورده شده است.

جدول (۴-۷): مشخصات هندسی نمونه ۳

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	0.3	#8×18-1/2"	2 in

در شکل (۴-۱۰) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب و کمانش یکی از پایه ها می باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۹): مقایسه تغییر شکل کمانشی به وجود آمده در مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۳

شکل (۴-۱۰): مقایسه تغییر شکل کمانشی به وجود آمده در مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۳

جدول (۴-۸): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۳

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	کمانش صفحه میان قاب و کمانش پایه	کمانش صفحه میان قاب و کمانش پایه

در نمودار (۴-۲) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار(۳-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۳ جهت بررسی دقیق‌تر دقت مدل در جدول(۴-۹) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و جابجایی به ترتیب برابر $0.8/4\%$ و $0.1/0.1\%$ می‌باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۹): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۳

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
۰.۰۰۱۸	۰.۰۸۴	۴.۰۳۷۴۳	۱۱۹۰.۱	۴.۰۴۴۷۰۶	۱۰۹۷.۳۱۱

❖ بررسی نتایج نمونه ۳

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت‌کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۱۱): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۳

شکل (۴-۱۲): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۳

نمونه شماره ۴

ابعاد دیوار برشی نمونه ۴ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.33 in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 2 in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۱۰) آورده شده است.

جدول (۴-۱۰): مشخصات هندسی نمونه ۴

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	0.33	#8×18-1/2"	2 in

در شکل (۴-۱۳) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب می‌باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۱۳): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۴

جدول (۴-۱۱): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۴

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	کمانش میان قاب	کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۴) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۴-۴): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۴

جهت بررسی دقیق تر دقت مدل در جدول (۴-۱۲) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان گونه که مشاهده می شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و جابجایی به ترتیب برابر ۲/۳۵٪ و ۱۲/۸٪ می باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۱۲): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۴

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)

۰.۱۲۸	۰.۰۲۳۵	۳.۸۱۳۸۳	۱۲۶۹.۴۱	۴.۳۰۴۳۴۸	۱۲۹۹.۳۷۵
-------	--------	---------	---------	----------	----------

❖ بررسی نتایج نمونه ۴

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد. در این نمونه با توجه به کم بودن فاصله بین اتصالات

شکل (۴-۱۴): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۴

شکل (۴-۱۵): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی نمونه ۴

شکل (۴-۱۶): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی در نمونه ۴

نمونه شماره ۵

ابعاد دیوار برشی نمونه ۵ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.03 in می باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 6 in می باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۱۳) آورده شده است.

جدول (۴-۱۳): مشخصات هندسی نمونه ۵

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	۰.۰۳	#8×18-1/2"	۶ in

در شکل (۴-۱۷) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش صفحه میان قاب و پایه ها و بیرون آمدن پیچ در گوشه انتهایی سمت راست دیوار برشی می باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۱۷): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۵

جدول (۴-۱۴): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۵

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	کمانش صفحه میان قاب و پایه‌ها	کمانش صفحه میان قاب و پایه‌ها و بیرون آمدن پیچ

در نمودار (۴-۵) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه

شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۴-۵): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۵

جهت بررسی دقیق‌تر دقت مدل در جدول (۴-۱۵) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر

مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و

جابجایی به ترتیب برابر ۱۲٪ و ۲٪ می‌باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۱۵): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۵

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش	به حداکثر جابجایی	حداکثر برش	به حداکثر جابجایی	حداکثر برش

	پایه (plf)	(in)	پایه (plf)	(in)	پایه (plf)
۰.۰۰۲	۰.۱۲	۴.۰۰۹۱۴	۹۷۴	۴.۰۱۸	۸۶۵.۶۰۴۲

❖ بررسی نتایج نمونه ۵

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۱۸): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۵

شکل (۴-۱۹): کمانش پایه سمت چپ دیوار برشی در نمونه ۵

شکل (۴-۲۰): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۵

نمونه شماره ۶

ابعاد دیوار برشی نمونه ۶ برابر ۸×۲ ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر ۰/۰۳۳ in می باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب ۶ in می باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۱۶) آورده شده است.

جدول (۴-۱۶): مشخصات هندسی نمونه ۶

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
۸×۲	350S162-4	350T150-43	۰.۰۳۳	#8×18-1/2"	۶ in

در شکل (۴-۲۱) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کماتش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد

شکل (۴-۲۱): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۶

جدول (۴-۱۷): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۶

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۶) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه

شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۴-۶): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۶

جهت بررسی دقیق تر دقت مدل در جدول (۴-۱۸) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر

مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان گونه که مشاهده می شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و

جابجایی به ترتیب برابر ۲/۷٪ و ۷/۹٪ می باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۱۸): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۶

نمونه آزمایشگاهی		نمونه المان محدود		میزان خطا	
حداکثر برش	به حداکثر جابجایی	حداکثر برش	به حداکثر جابجایی	میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش

	پایه (plf)	(in)	پایه (plf)	(in)	پایه (plf)
۰.۰۷۹	۰.۰۲۷	۳.۹۰۳۴۷	۱۱۴۷.۱۷	۴.۲۱۵۷	۱۱۱۶.۱۹۰۰

❖ بررسی نتایج نمونه 6

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۲۲): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۶

شکل (۴-۲۳): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۶

شکل (۴-۲۴): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۶

نمونه شماره ۷

ابعاد دیوار برشی نمونه ۷ برابر 8×4 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.33 in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 6 in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۱۹) آورده شده است.

جدول (۴-۱۹): مشخصات هندسی نمونه ۷

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×4	350S162-4	350T150-43	0.33	#8×18-1/2"	6 in

در شکل (۴-۲۵) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کماتش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می‌باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد

۱۰۱

شکل (۴-۲۵): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۷

جدول (۴-۲۰): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۷

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۷) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه

شده است. همان گونه که مشاهده می شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نمودار (۴-۷): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل تجربی با مدل المان محدود در نمونه ۷

جهت بررسی دقیق تر دقت مدل در جدول (۴-۲۱) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر

مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان گونه که مشاهده می شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و

جابجایی به ترتیب برابر ۰/۹٪ و ۰/۳٪ می باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۲۱): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۷

میزان خطا	نمونه المان محدود	نمونه آزمایشگاهی
-----------	-------------------	------------------

میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
۰.۰۰۳۵	۰.۰۰۹۵	۱.۷۲۶۶۵	۱۱۴۴.۴۲	۱.۷۳۲۴۹۸	۱۱۳۳.۶۱۹

❖ بررسی نتایج نمونه ۷

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۲۶): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۷

شکل (۴-۲۷): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی نمونه ۷

نمونه شماره ۸

ابعاد دیوار برشی نمونه ۸ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.27 in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 6 in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۲۲) آورده شده است.

جدول (۴-۲۲): مشخصات هندسی نمونه ۸

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	0.27	#8×18-1/2"	6 in

در شکل (۴-۲۸) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می‌باشد.

شکل (۴-۲۸): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۸

جدول (۴-۲۳): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۸

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	بیرون آمدن پیچ و کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۸) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است.

نمودار (۴-۸): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۸

جهت بررسی مدل در جدول (۴-۲۴) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تحلیلی آورده شده است.

جدول (۴-۲۴): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۸

نمونه المان محدود	
به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
3.64797	856.461

❖ بررسی نتایج نمونه ۸

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۲۹): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۸

شکل (۴-۳۰): نمایی از کانتور تنش در سخت کننده انتهایی نمونه ۸

شکل (۴-۳۱): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۸

نمونه شماره ۹

ابعاد دیوار برشی نمونه ۹ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.27 in می باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 2 in می باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۲۵) آورده شده است.

جدول (۴-۲۵): مشخصات هندسی نمونه ۹

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	0.27	#8x18-1/2"	2 in

در شکل (۴-۳۲) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمزش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می باشد.

شکل (۴-۳۲): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۹

جدول (۴-۲۶): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۹

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل المان محدود
استاتیکی یکنواخت	کمانش صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ

در نمودار (۴-۹) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است.

نمودار (۴-۹): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۹

جهت بررسی مدل در جدول (۴-۲۷) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تحلیلی آورده شده است.

جدول (۴-۲۷): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۹

نمونه المان محدود	
به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
۴٫۶۱۱۲۹	۱۲۰٫۶۱۰۹

❖ بررسی نتایج نمونه ۹

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۳۳): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۹

شکل (۴-۳۴): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۹

شکل (۴-۳۵): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۹

نمونه شماره 10

ابعاد دیوار برشی نمونه ۱۰ برابر ۸×۲ ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر ۰/۰۲۷ in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 4 in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری استاتیکی قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۲۸) آورده شده است.

جدول (۴-۲۸): مشخصات هندسی نمونه ۱۰

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
۸×۲	350S162-4	350T150-43	۰/۰۲۷	#8×18-1/2"	4 in

در شکل (۴-۳۶) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب و بیرون آمدگی پیچ در قسمت انتهایی گوشه راست دیوار برشی می‌باشد.

شکل (۴-۳۶): تغییر شکل مدل المان محدود در نمونه ۱۰
 جدول (۴-۲۹): نحوه خرابی و نوع بارگذاری مدل المان محدود در نمونه ۱۰

نحوه خرابی مدل المان محدود	نوع بارگذاری
کمانش صفحه میان قاب و پایه سمت راست و بیرون آمدگی پیچ	استاتیکی یکنواخت

در نمودار (۴-۱۰) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است.

نمودار (۴-۱۰): نمودار جابجایی - برش واحد طول دیوار برشی مدل المان محدود در نمونه ۱۰

جهت بررسی مدل در جدول (۴-۳۰) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تحلیلی آورده شده است.

جدول (۴-۳۰): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۰

نمونه المان محدود	
به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
۴/۳۷	۱۰۰۶/۰۹

❖ بررسی نتایج نمونه ۱۰

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۳۷): تسلیم و کمانش اعضا قاب نمونه ۱۰

شکل (۴-۳۸): نمایی از بیرون آمدگی پیچ در کنج سمت راست نمونه ۱۰

شکل (۴-۳۹): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۱۰

نمونه شماره ۱۱

ابعاد دیوار برشی نمونه ۱۱ برابر 8×2 ft بوده و ضخامت صفحه میان قاب آن برابر 0.33 in می‌باشد. فاصله بین اتصالات اعضای قاب با میان قاب 2 in می‌باشد. این نمونه تحت بار گذاری چرخه ای قرار گرفته است و نتایج تحلیل آن در جدول (۴-۳۱) آورده شده است.

جدول (۴-۳۱): مشخصات هندسی نمونه ۱۱

مشخصات نمونه					
ابعاد دیوار (ft)	ابعاد پایه	ابعاد تیرک	ضخامت صفحه میان قاب (in)	مشخصات اتصال	فاصله اتصال
8×2	350S162-4	350T150-43	0.33	#8x18-1/2"	2 in

در شکل (۴-۴۰) تصویر مدل تغییر شکل یافته مدل المان محدود و مدل تجربی نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خرابی مدل المان محدود به صورت کمانش در صفحه میان قاب می‌باشد. این خرابی، با خرابی مشاهده شده در مدل تجربی کاملاً انطباق دارد.

شکل (۴-۴۰): مقایسه تغییر شکل مدل آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱۱

جدول (۴-۳۲): مقایسه نحوه خرابی مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۱

نوع بارگذاری	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی	نحوه خرابی مدل آزمایشگاهی
چرخه‌ای	کمانش صفحه میان قاب	کمانش صفحه میان قاب

در نمودار (۴-۴۲) منحنی جابجایی - برش پایه واحد طول دیوار برشی برای مدل تحلیلی و تجربی ارائه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نمودار جابجایی - برش پایه انطباق بسیار مناسبی با هم دارند.

نقطه قابل توجه در نمودار (۴-۱۱) پدیده گلوبی شدن منحنی‌های هیستریزیس می‌باشد که به خاطر سخت نشدن و رفتار شکل پذیر دیوار برشی می‌باشد و کمانش آن‌ها نیز مقدم بر تسلیم شدن مصالح می‌باشد.

نمودار (۴-۱۱): مقایسه نمودار جابجایی - برش واحد طول نمونه آزمایشگاهی با مدل المان محدود در نمونه ۱۱

نقطه قابل توجه در نمودار (۴-۱۱) پدیده گلویی شدن منحنی‌های هیستریزیس می‌باشد که به خاطر سخت نشدن و رفتار شکل پذیر پانل‌ها می‌باشد و کماتش آن‌ها نیز مقدم بر تسلیم شدن مصالح می‌باشد. جهت بررسی دقیق‌تر دقت مدل در جدول (۴-۳۳) مقادیر حداکثر برش پایه و نیز جابجایی حداکثر مدل تجربی و تحلیلی مقایسه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان خطا در حداکثر برش پایه و جابجایی به ترتیب برابر ۱۰/۷٪ و ۳٪ می‌باشد که در حد قابل قبولی است.

جدول (۴-۳۳): مقایسه میزان حداکثر نیرو و جابجایی در مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی در نمونه ۱۱

میزان خطا		نمونه المان محدود		نمونه آزمایشگاهی	
میزان خطای جابجایی	میزان خطای برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)	به حداکثر جابجایی (in)	حداکثر برش پایه (plf)
۳٪	۱۰.۷٪	۳.۲۹	۱۱۳۵	۳.۱۹	۱۲۵۷

❖ بررسی نتایج نمونه ۱۱

در این نمونه نیز همانند نمونه قبل، تسلیم مصالح اتفاق افتاده در مدل عمدتاً مربوط به صفحه میان قاب در محل‌های کمانش یافته، سخت کننده‌ها و نواحی اتصال اجزای میان قاب به صفحه میان قاب می‌باشد.

شکل (۴-۴۱): نمایی از کانتور تنش در کل دیوار برشی نمونه ۱۱

۳-۴- نتیجه گیری بخش اول فصل چهارم

با مقایسه پارامترهای برش پایه حداکثر، جابجایی حداکثر، نحوه خرابی، تغییر شکل صفحه میان قاب، نمودار جابجایی - برش پایه در مدل المان محدود و داده‌های تجربی در این فصل می‌توان به این نتیجه رسید که فرضیات استفاده شده در مدل‌های المان محدود مناسب بوده و مدل نرم افزاری قابل اعتمادی ایجاد شده است. به صورتی که در بیشتر حالات تغییر شکل مدل المان محدود بسیار نزدیک به تغییر شکل مدل آزمایشگاهی می‌باشد و همچنین اغلب خرابی‌های مشاهده شده در نتایج آزمایشگاهی در مدل المان محدود نیز قابل مشاهده است.

نمودارهای جابجایی - برش پایه واحد طول مدل‌های المان محدود و نمودار هیستریسیس نمونه ۱۱ به طور مناسبی با نمودارهای مدل‌های آزمایشگاهی انطباق داشتند به طوری که در نمونه ۱۱ هم در مدل المان محدود و هم در مدل آزمایشگاهی می‌توان پدیده گلوبی شدن منحنی‌های هیستریسیس را مشاهده نمود که به خاطر سخت نشدن و رفتار شکل پذیر دیوارهای برشی می‌باشد و کمانش آن‌ها نیز مقدم بر تسلیم شدن مصالح می‌باشد.

بیشترین خطا در برش پایه حداکثر برابر ۱۰/۷٪ و بیشترین خطا در حداکثر جابجایی برابر ۱۲/۸ می‌باشد که به نظر قابل قبول می‌رسد.

بخش دوم: ارزیابی متغیرهای تأثیر گذار بر دیوارهای برشی

۱-۲-۴ مقدمه

در این بخش با استفاده از نتایج شبیه سازی دیوارهای برشی سازه‌های سرد نورد شده، در نرم افزار ABAQUS، فرضیه‌های پژوهش آزموده می‌گردد و نمودار مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته نظیر ضخامت میان قاب، فاصله اتصالات و . رسم گردیده است و در انتها میزان تأثیر هر یک از متغیرهای وابسته بر رفتار دیوارهای برشی تعیین می‌گردد.

۲-۲-۴ متغیرهای تأثیر گذار بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده تحت بارهای جانبی

با مطالعه‌ی آزمایشات انجام گرفته بر روی دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده و همچنین مدل سازی صورت گرفته در این پایان نامه، متغیرهای تأثیرگذار بر این سامانه سازه‌ای به صورت زیر می‌باشد:

۱- صفحه میان قاب

۲- قاب

۳- اتصالات

۴- مشخصات هندسی دیوارهای برشی

۵- نوع بارگذاری

۶- تکنیک ساخت

با توجه به گستردگی پارامترها تأثیر گذار در این پایان نامه تنها سه متغیر صفحه میان قاب، اتصالات، مشخصات هندسی دیوارهای برشی و نوع بارگذاری بررسی می‌گردد. در ادامه هر یک از این متغیرهای به صورت مفصلی بررسی می‌گردند.

۱-۲-۲-۴- صفحه میان قاب

همان‌گونه که در فصل ادبیات نظری بیان گردید، پرکاربردترین صفحه میان قاب برای این سامانه سازه‌ای عبارتند از: صفحات چوب، صفحات گچی، و صفحات فلزی. در بیشتر آزمایشات به بررسی رفتار دیوارهای برشی با صفحات چوبی و گچی پرداخته شده است و تنها در آزمایشات آقای چنگ یو و همکارانش به ارزیابی مقاومت برشی این دیوارها پرداخته شده است که در این پایان نامه نیز بر روی دیوارهای برشی با صفحات فلزی تاکید شده است و مدل سازی صورت گرفته با این نوع از صفحات بوده است. متغیرهای تأثیر گذار بر این صفحات عبارت است از:

۱- ضخامت صفحات

۲- جنس صفحات

جهت بررسی اثر ضخامت صفحه میان قاب برای هر دیوار برشی مدل شده در نرم افزار Abaqus، پنج مقدار ۰.۳۳، ۰.۳۰، ۰.۲۷ در نظر گرفته شد که در ادامه تأثیر ضخامت این صفحات بر مقاومت برشی و شکل پذیری دیوارهای برشی بر اساس نتایج بدست آمده از مدل‌های ساخته شده پرداخته می‌شود.

نمودار (۴-۱۲): تأثیر ضخامت صفحه بر روی برش پایه حداکثر دیوار برشی

نمودار (۴-۱۳): تأثیر ضخامت صفحه بر روی برش پایه حداکثر دیوار برشی

نمودار (۴-۱۴): تأثیر ضخامت بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2×8 ، فاصله پیچ‌های $4in$ و تحت بار استاتیکی یکنواخت

نمودار (۴-۱۵): تأثیر ضخامت بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد 2×8 ، فاصله پیچ‌های 2 اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت

همان‌گونه که نمودار های بار جابجایی رسم شده نشان می‌دهد با افزایش ضخامت صفحه میان قاب مقاومت برشی و سختی دیوار برشی افزایش می‌یابد و میزان تغییر شکل حداکثر کاهش می‌یابد که در ادامه با توجه ضریب همبستگی میزان تأثیر این متغیر مستقل بررسی می‌گردد.

❖ با توجه به ضریب همبستگی 0.732 بین متغیر مستقل ضخامت صفحه میان قاب و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش ضخامت صفحه میان قاب مقاومت برشی و سختی دیوار برشی به شدت افزایش می‌یابد.

❖ با توجه به ضریب همبستگی -0.053 بین متغیر مستقل ضخامت صفحه میان قاب و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که ضخامت صفحه میان قاب تأثیر بسزایی بر روی حداکثر جابجایی ندارد و با افزایش ضخامت صفحه میان قاب حداکثر جابجایی به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد.

جدول (۴-۳۴): ضریب همبستگی پیرسون بین ضخامت صفحه و مقاومت برشی واحد طول دیوار برشی

	ضخامت صفحه میان قاب	مقاومت برشی واحد طول
ضخامت صفحه میان قاب	Pearson Correlation	0.732^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	19
مقاومت برشی واحد طول	Pearson Correlation	0.732^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	19

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول (۴-۳۵): ضریب همبستگی پیرسون بین ضخامت صفحه و حداکثر جابجایی دیوار برشی

	ضخامت صفحه میان قاب	حداکثر جابجایی

ضخامت صفحه میان قاب	Pearson	1	-.053
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)		.830
	N	19	19
حداکثر جابجایی	Pearson	-.053	1
	Correlation		
	Sig. (2-tailed)	.830	
	N	19	19

۲-۲-۲-۴- اتصالات

یکی از مواردی که تحقیقات آزمایشگاهی بسیاری بر روی آن در دیوارهای برشی انجام شده است، اتصالات اعضای قاب با هم و همچنین اعضای قاب با میان قاب است و برای بررسی رفتار این اتصالات می‌توان مؤلفه‌های زیر را مورد بررسی قرار داد.

۱- فاصله بین اتصالات

۲- ابعاد اتصال استفاده شده

۳- نوع اتصال استفاده شده

۴- الگوی مورد استفاده برای اتصال

در این تحقیق با توجه به استفاده از روش شبیه سازی، نیاز است برای صحت سنجی از نتایج آزمایشات استفاده نمود، بنابراین تنها فاصله بین اتصالات مورد بررسی قرار گرفت زیرا تنها نتایج آزمایشگاهی در این زمینه وجود داشت که بتوان مدل المان محدود مناسبی ایجاد نمود که بتواند رفتار مورد نظر را به خوبی نشان دهد.

برای این منظور مدل‌هایی با ابعاد یکسان و شرایط مشابه، اما با فاصله اتصالات متفاوت ایجاد گردد

که نتایج ناشی از مدل سازی صورت گرفته در مورد متغیر فاصله بین پیچ‌ها در ادامه آورده شده است.

نمودار (۴-۱۶): تاثیر فاصله بین پیچ ها در برش حداکثر واحد طول دیوار

نمودار (۴-۱۷): تاثیر فاصله پیچ ها بر روی جابجایی حداکثر دیوار برشی

نمودار (۴-۱۸): تأثیر فاصله بین اتصالات بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد ۲×۸، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت

نمودار (۴-۱۹): تأثیر فاصله بین اتصالات بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با ابعاد ۲×۸، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت

همان‌گونه که از نمودار های بار جابجایی رسم شده قابل استنتاج است، با افزایش فاصله بین اتصالات صفحه میان قاب با قاب این سامانه سازه‌ای، مقاومت برشی کاهش یافته و سختی دیوار برشی افزایش می‌یابد و همچنین با افزایش فاصله بین اتصالات به جای خرابی در اثر کمناش صفحه میان قاب، خرابی به صورت بیرون آمدگی پیچ رخ می‌دهد.

جدول (۴-۳۶): ضریب همبستگی پیرسون بین فاصله اتصال و مقاومت برشی واحد طول دیوار

برشی

فاصله اتصال	مقاومت برشی واحد طول

فاصله اتصال	Pearson Correlation	1	-.524*
	Sig. (2-tailed)		.021
	N	19	19
مقاومت برشی واحد طول	Pearson Correlation	-.524*	1
	Sig. (2-tailed)	.021	
	N	19	19

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

جدول (۴-۳۷): ضریب همبستگی پیرسون بین فاصله اتصال و حداکثر جابجایی دیوار برشی

	فاصله اتصال	حداکثر جابجایی
فاصله اتصال	Pearson Correlation 1	-.۲۳۵
	Sig. (۲-tailed)	.۳۳۳
	N	۱۹
حداکثر جابجایی	Pearson Correlation -.۲۳۵	۱
	Sig. (۲-tailed)	.۳۳۳
	N	۱۹

❖ با توجه به ضریب همبستگی -0.524 بین متغیر مستقل فاصله اتصال و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش فاصله اتصال میان قاب مقاومت برشی به روند کاهشی می‌یابد.

❖ با توجه به ضریب همبستگی -0.235 بین متغیر مستقل فاصله اتصال و متغیر وابسته حداکثر جابجایی دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که فاصله اتصال تأثیر بسزایی بر روی

حداکثر جابجایی ندارد و با افزایش ضخامت صفحه میان قاب حداکثر جابجایی به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد.

۳-۲-۲-۴- مشخصات هندسه‌ی کلی دیوار برشی

یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده مشخصات هندسه‌ی دیوار است که در این تحقیق برای بررسی این موضوع دیوارهای برشی با نسبت‌های ارتفاع به طول $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ ایجاد گردید. که نتایج آن‌ها در ذیل آورده شده است.

نمودار (۴-۲۰): تأثیر ابعاد دیوار در برش حداکثر واحد طول دیوار برشی

نمودار (۴-۲۱): تأثیر تغییر ابعاد دیوار بر روی جابجایی حداکثر دیوار برشی

نمودار (۴-۲۲): تأثیر طول دیوار بر نمودار بار جابجایی دیوار برشی با فاصله بین اتصالات ۶ اینچ ، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۰۳۳ اینچ و تحت بار استاتیکی یکنواخت

با تجزیه و تحلیل نمودارهای بالا می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش طول دیوار برشی شکل پذیری سازه افزایش می‌یابد، اما تأثیر بسزایی بر روی مقاومت واحد طول برشی ندارد.

۴-۲-۲-۴- نوع بارگذاری

نوع بارگذاری نیز در رفتار دیوارهای برشی نظیر مقاومت برشی و شکل پذیر آنها موثر است. از این رو در این تحقیق تمام مدل‌ها علاوه بر آنکه تحت بارهای استاتیکی یکنواخت، تحت بار چرخه‌ای نیز قرار گرفته‌اند که نتایج حاصله، به شرح زیر می‌باشد.

نمودار (۴-۲۳): تأثیر نوع بارگذاری در برش حداکثر واحد طول دیوار برشی با ابعاد ۲×۸ ، فاصله بین اتصالات ۲ اینچ، ضخامت صفحه میان قاب ۰.۰۳۳ اینچ

نمودار (۴-۲۴): تاثیر نوع بارگذاری بر روی جابجایی حداکثر واحد طول دیوار برشی با ابعاد 2×8 ، فاصله بین

اتصالات ۲ اینچ، ضخامت صفحه میان قاب 0.033 اینچ

با توجه به نمودارهای (۴-۲۴) و (۴-۲۳) می توان به این نتیجه رسید که دیوارهای برشی سرد نورد

شده تحت بارگذاری استاتیکی مقاومت نهایی و جابجایی حداکثر بیشتری نسبت به بارگذاری چرخه ای

دارند.

فصل پنجم: نتیجه گیری

تحقیقات انجام گرفته بر روی دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده، مزایای فنی و اقتصادی این سامانه سازه‌ای را روشن نموده است. وجود یک روش دقیق تحلیل و طراحی ایمن و اقتصادی برای استفاده از این دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده ضرورت دارد. روش‌های گوناگونی برای تحلیل و طراحی این سامانه سازه‌ای وجود دارد که محققان با در نظر گرفتن فلسفه‌های متفاوت، این روش‌ها را پیشنهاد نموده‌اند. هر یک از روش‌های تحلیل و طراحی، دارای مزایا و معایبی می‌باشند. در این پایان نامه در فصل دوم روش‌های طراحی آن‌ها توضیح داده شده است، جهت ارائه یک روش طراحی دقیق‌تر، انجام تحلیل پارامتریک بروی مدل‌های المان محدود ایجاد شده لازم به نظر می‌رسد. از جمله پارامترهای موثر در رفتار این سامانه سازه‌ای، نوع و جنس صفحه میان قاب، قاب، اتصالات، مشخصات هندسی دیوارهای برشی، نوع بارگذاری و تکنیک ساخت می‌باشند. بسیاری از این پارامترها نظیر نحوه بارگذاری، تکنیک ساخت و . روش‌های طراحی متداول در نظر گرفته نمی‌شوند. به این علت خطاهایی در روش‌های طراحی وارد می‌شود. بدین منظور در این پژوهش تأثیر پارامترهای مختلف اشاره شده، بر روی دیوارهای برشی سرد نورد شده ارزیابی گردید. با تعیین تأثیر پارامترهای موثر در رفتار دیوارهای برشی، می‌توان روش‌های طراحی را اصلاح و دقیق‌تر نمود. در زیر خلاصه‌ای از کارهای انجام گرفته در این پایان نامه و نتایج بدست آمده ارائه شده است.

۲-۵ مدل‌سازی سه بعدی اجزای دیوار برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده به روش المان

محدود در نرم افزار ABAQUS

در این پایان نامه، از مدل‌های المان محدود دیوارهای برشی جهت بررسی اثر رفتار آن‌ها استفاده شده است. روش‌های آزمایشگاهی و المان محدود، روش‌های مناسبی برای تعیین رفتار آن‌ها به شمار می‌روند. این دو روش برای مقاصد تحقیقاتی کاربرد دارند. و نتایج آن‌ها تنها برای سازه‌هایی قابل کاربرد است که

مشخصات هندسی و مکانیکی آن‌ها نظیر مشخصات نمونه آزمایشگاهی یا المان محدود باشد. با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده، در این پایان نامه، یازده مدل المان محدود از دیوارهای برشی در سازه‌های فولادی سرد نورد شده، ایجاد شده است. ۱۰ مدل با ابعاد ft 8×2 و بقیه مدل‌ها در ابعاد ft 8×4 ساخته شد، تا با مقایسه نتایج آن‌ها بتوان تأثیر نسبت ارتفاع به طول دیوار را تحت بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای، در این سامانه سازه‌ای بررسی نمود. همچنین برای مطالعه اتصالات قاب با صفحه میان قاب در بارگذاری استاتیکی و چرخه‌ای، فاصله بین اتصالات را با فرض استفاده از پیچ‌هایی با مقاومت یکسان ۲ in، ۴ in و ۶ in در نمونه‌های المان محدود ساخته شده، متغیر در نظر گرفته شد. و در نهایت برای مطالعه تأثیر صفحه میان قاب در دیوارهای برشی در سازه‌های سرد نورد شده، ضخامت صفحات میان قاب را ۰.۳۳ و ۰.۳ در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که این دیوارهای برشی در آزمایشات انجام گرفته توسط چنگ یو مورد استفاده قرار گرفته و بانک اطلاعات کاملی از رفتار آن‌ها تحت بارگذاری‌های مختلف در دسترس می‌باشد. مدل‌های المان محدود ساخته شده با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ارزیابی دقت شده‌اند.

در مدل‌سازی المان محدود از فرضیاتی استفاده شده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌گردد:

- ۱- در ایجاد هندسه مدل از ساختار اعضای سه بعدی و شکل پذیر shell بهره گرفته شده است.
- ۲- در تعریف خواص مکانیکی مصالح، فولاد تشکیل دهنده مقاطع فولادی سرد نورد شده با استفاده از نتایج آزمایش کوپن تست صورت گرفته در تحقیقات آقای چنگ یو و همکارانش [۶] معرفی شده است.
- ۳- برای مدل‌سازی اتصالات، ابتدا مقاومت بیرون آمدگی پیچ‌ها، مقاومت برشی و مقاومت لهیدگی آن‌ها با استفاده از آیین نامه AISI محاسبه گردید و سپس در مدل المان محدود، پیچ‌ها به صورت wire مدل گردیدند و مشخصات گسیختگی آن‌ها نیز در مدل اعمال گردید.
- ۴- جهت مش بندی نمونه‌ها از آنالیز همگرایی دقیق اجزا استفاده شده است.

- ۵- مدل‌های ایجاد شده در نرم افزار، با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود ارزیابی دقت شده و بعد از اطمینان از دقت مدل‌سازی، از آن به عنوان مبنای مطالعات بعدی بهره گرفته شده است.
- ۶- حداکثر خطای ایجاد شده در مدل‌سازی المان محدود ۱۲ درصد بدست آمده است.

۳-۵ ارزیابی تأثیر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای برشی سرد نورد شده

بعد از صحت سنجی مدل المان محدود، با نتایج آزمایشگاهی، مدل‌های المان محدودی با توجه به متغیرهای متغیرهای تأثیر گذار اشاره شده، ایجاد گردیدند و سپس با استفاده از تحلیل آماری میزان تأثیر و چگونگی تأثیر آن‌ها بر متغیرهای وابسته تحقیق ارزیابی گردید، که در ادامه نتایج آن به اختصار آورده شده است.

۱- با توجه به ضریب همبستگی 0.732 بین متغیر مستقل ضخامت صفحه میان قاب و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش ضخامت صفحه میان قاب مقاومت برشی و سختی دیوار برشی به شدت افزایش می‌یابد.

۲- با توجه به ضریب همبستگی 0.053 بین متغیر مستقل ضخامت صفحه میان قاب و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که ضخامت صفحه میان قاب تأثیر بسزایی بر روی حداکثر جابجایی ندارد و با افزایش ضخامت صفحه میان قاب حداکثر جابجایی به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد.

۳- با توجه به ضریب همبستگی 0.524 بین متغیر مستقل فاصله اتصال و متغیر وابسته مقاومت برشی واحد طول دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش فاصله اتصال میان قاب مقاومت برشی به روند کاهشی می‌یابد.

- ۴- با توجه به ضریب همبستگی ۰.۲۳۵- بین متغیر مستقل فاصله اتصال و متغیر وابسته حداکثر جابجایی دیوار می‌توان به این نتیجه رسید که فاصله اتصال تأثیر بسزایی بر روی حداکثر جابجایی ندارد و با افزایش ضخامت صفحه میان قاب حداکثر جابجایی به میزان ناچیزی کاهش می‌یابد.
- ۵- با توجه به نمودار ۴-۳۳ می‌توان به این نتیجه رسید که دیوارهای برشی سرد نورد شده تحت بارگذاری استاتیکی مقاومت نهایی، جابجایی حداکثر و سختی بیشتری نسبت به بارگذاری چرخه‌ای دارند.

۴-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آینده

۱- آزمایشات استاتیکی و دینامیکی برای بررسی دیوارهای برشی سرد نورد شده با فرم‌ها و شکل‌های مختلف صفحه میان قاب.

۲- تعیین فاصله بهینه بین اتصالات صفحه میان قاب با قاب

۳- ایجاد مدل المان محدود یک ساختمان ساخته شده با مقاطع فولادی سرد نورد شده برای بررسی دقیق‌تر رفتار دیوارهای برشی

۴- محاسبه فرمول برای تخمین مقاومت برشی بر حسب متغیرهای دیگر در دیوارهای برشی سازه‌های فولادی سرد نورد شده

۵- اصلاح سایر روش‌های متعارف طراحی.

منابع

[1]- McCreless, S. & Tarpy, T.S. (1978) Experimental investigation of steel stud shear wall diaphragms. In Proceedings of the 4th International Specialty Conference on Cold-formed Steel Structures. St. Louis, MO, USA: 647-672.

[2] - Tarpy, T.S. & Girard, J.D. (1982) Shear resistance of steel-stud wall panels. In Proceedings of the 6th International Specialty Conference on Cold-formed Steel Structures. St. Louis, MO, USA: 449-465.

[۳] - Serrette, R., Nguyen, H., Hall, G. (1996a) Shear wall values for light weight steel framing. Report No.LGSRG-3-96, Light Gauge Steel Research Group, Department of Civil Engineering, Santa Clara University. Santa Clara, CA, USA.

[۴] - Salenikovich, A.J., Dolan, J.D., Easterling, W.S. (2000) Racking performance of long steel-frame shear walls. In Proceedings of the 15th International Specialty Conference on Cold-formed Steel Structures. St. Louis, MO, USA: 471-480.

[۵] - Luigi Fiorino , Seismic Behavior of Sheathed Cold-Formed Steel Stud Shear Walls An Experimental Investigation, ph. D thesis. university of Napoli Federico II Italy, 2003

[۶] - Cheng Yu , Shear resistance of cold-formed steel framed shear walls with 0.686 mm, 0.762mm, and 0.838 mm steel sheet sheathing , Engineering Structures , 2010

[۷]-مبحث دهم: «طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی»، دفتر تدوین و ترویج امور مقررات ملی ساختمان، انتشارات

وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۷.

[۸]- چوپرا، آنیل، دینامیک سازه و تعیین نیرو زلزله، انتشارات علم و ادب، ۱۳۸۸.

[۹] - Landolfo, R., Di Lorenzo, G, Fiorino, L. (2002) Attualità e prospettive dei sistemi costruttivi cold-formed. Costruzioni metalliche No.1

[۱۰] - Grubb, P.J. & Lawson, R.M. (1997) Building design using cold formed steel sections: construction detailing and practice. SCI Publication P165. The Steel Construction Institute. Ascot, Berkshire, United Kingdom.

[۱۱] - NASFA (2000) Prescriptive Method For Residential Cold-Formed Steel Framing (Year 2000 Edition). NASFA (North American Steel Framing Alliance). Lexington, KY, USA.

[12] - CSSBI (1991) Canadian Steel framing design manual, CSSBI (Canadian Sheet Steel Building Institute). Cambridge, Ontario.

[13] - AISI (2007) Product Data. AISI (American Iron and Steel Institute). Washington DC.

[14] - Faherty, K.F. and Williamson, T.G. (1999) Wood Engineering and construction handbook (Third edition). McGraw-Hill.

[15] - AISI (1996) Cold-formed steel design manual. AISI (American Iron and Steel Institute). Washington DC.

[16] - Hilti (2001) Hilti North America product technical guide.

[17] Easley, J.T., Foomani, M., Dodds, R.H. (1982) Formulas for wood shear walls. *Journal of structural Division*. ASCE, Vol.105, No.11:2460-2478.

[18] Fiorino, L. & Landolfo, R. (2003) Il ruolo delle imperfezioni geometriche nella calibrazione di modelli agli elementi finiti per profili sottili inflessi con sezione a C formata a freddo. In Proceedings of the *XIX Congresso CTA (CTA 2003)*. Genova.

[19] Batista, E.M. (1988) *Etude de la stabilité des profils à parois minces et sections ouverte de type U et C*. Ph.D. Thesis, University of Liege. Liege.

[20] Lau, S.C.W. & Hancock, G.J. (1987) Distortional buckling formulas for channel columns. *Journal of structural engineering*. ASCE, Vol.113, No.5.

[21] Hancock, G.J. (1985) Distortional buckling of storage rack columns. *Journal of structural engineering*. ASCE, Vol.111, No.12:2770-2783.

[22] ENV 1993-1-3 (1996) *Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting*. CEN (European Committee for Standardization). Bruxelles.

[٧٣] Schafer B.W. & Peköz T. (1998). Direct strength prediction of cold-formed steel members using numerical elastic buckling solution. In Proceedings of the *2th International conference on thin-walled structures*. Singapore.

[٧٤] Fiorino, L. (2000) *Il metodo “direct strength” per il progetto di profili “coldformed” in acciaio* (Tesi di Laurea). Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale, Facoltà di Ingegneria, Università di Napoli “Federico II”. Napoli.

[٧٥] Miller, T.H. & Peköz, T. (1993) Behavior of cold-formed steel wall stud assemblies. *Journal of structural engineering*. ASCE, Vol.119, No.2:641-651.

[٧٦] Yu, W.W. (2000) *Cold Formed Design (3rd Edition)*, John Wiley & Sons. NewYork.

[٧٧] Lee, Y. & Miller, T.H. (2001b) Limiting heights for gypsum-sheathed, cold-formed steel wall studs. *Practice periodical on structural design and construction*. ASCE, Vol.6, No.2:83-89.

[٧٨] ABAQUS user's manual. Hibbit, Karlsson, Sorensen. Inc; 2009.